

Reporte del Taller

Gestión Colaborativa centrada en los pueblos indígenas y las comunidades locales

Este documento reúne los debates y reflexiones de los participantes del taller "Gestión Colaborativa centrada en los pueblos indígenas y las comunidades locales"

Este es el **Reporte del Taller 3** del Proyecto: "Poder de las Conexiones: Cosechando Lecciones y Fortaleciendo Coaliciones para la Conservación de la Amazonía".

Mayo 2026

Organizers:

Collaborator:

Partner:

Reporte del Taller “**Gestión Colaborativa centrada en los pueblos indígenas y las comunidades locales**”, celebrado entre el 01 al 04 de septiembre de 2025 en Manaus, Amazonas, Brasil.

Organización: Programa de Conservación y Desarrollo Tropical de la Universidad de Florida (TCD/UF), en colaboración con la Fundación Moore.

Apoyo: Instituto Juruá

Cómo citar este documento

Poder de las Conexiones (2026) Gestión Colaborativa centrada en los pueblos indígenas y las comunidades locales: Reporte del taller. Manaus, Amazonas, Brasil.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20417719>

Contribuciones de los autores

Líderes/Expertos temáticos: Zapata - Ríos, G.; Campos - Silva, J. **Organización del taller:** Espada, A.L.V.; Campos - Silva, J.; Cunha, T.; Barbosa, P. **Concepción y diseño del taller:** Dain, J.; Mello, D.; Zapata - Ríos, G.; Campos - Silva, J.; Espada A.L.V.; Kainer, K.; Luna, V.; Melo Futada, S. **Generación de datos:** Antunes, A.P.; Baré, S.S.S.B.; Campos - Silva, J.; Casimiro, D.E.; Castro, M.A.A.; Coelho, M.P.B.; Doest, L.J.; Espada, A.L.V.; Figueiredo, M.N.C.; Gavião, J.P.; Johnson, C.A.V.; Johnny, A.J.S.; Kainer, K.; Katan, T.; Luna, V.; Marcelino, R.; Melo Futada, S.; Mendoza, D.C.H.; Patricio; Kukuairo, K.B.; Pinto, É.F.; Santiago, J.M.; Santos, J.P.G.; Taniguchi, M.; Toledo, F.C.B.; Torres, R.W.D.; Velasco, R.M.B.; Vianna, A.L.M.; Zapata - Ríos, G. **Captura de datos y borrador original:** Melo Futada, S.; Luna, V. **Revisión y edición de borradores:** Melo Futada, S.; Luna, V.; Kainer, K.; Espin, J. **Facilitación del taller:** Mello, D.; Dain, J. **Fotografías:** Ramos, J.P. **Captación de financiamiento:** Kainer, K., Loisel, B., Dain, J.; Useche, P.,

1. Pan-Amazónía
2. Co-Manejo.
3. Gestión comunitaria
4. Conservación biocultural
5. Conocimiento local
6. Gobernanza colaborativa

Lista de contenidos

PRESENTACIÓN.....	5
ORGANIZACIÓN DEL TALLER.....	7
Objetivos y agenda del taller.....	8
Participantes del taller.....	9
DÍA 1: CONSTRUYENDO COMUNIDAD.....	11
1.1. Bienvenida	11
1.2. Presentación del proyecto POC	12
1.3. Presentación de los participantes	13
DÍA 2: PREPARANDO EL ESCENARIO: TERRITORIOS, VOCES Y REALIDADES	14
2.1. Expectativas del taller	14
2.2. El concepto de Gestión Colaborativa.....	15
2.3. Experiencias por tipo de Gestión	21
2.4. Presentación de pósteres individuales.....	28
DÍA 3: PRÁCTICAS EN ACCIÓN. HERRAMIENTAS, BUENAS PRÁCTICAS Y COLABORACIÓN.....	33
3.1. Entendiendo los desafíos.....	33
3.2. Compartiendo casos de éxito en la gestión colaborativa	36
3.3. Experiencias con perspectiva de género, inclusión de jóvenes y beneficios equitativos	41
DÍA 4: COMPROMISOS, ALIANZAS Y EL CAMINO POR DELANTE.....	46
4.1. Lecciones aprendidas del taller.....	46
4.2. Discusiones sobre lo que hace que la colaboración funcione y los actores se sientan escuchados	47
4.3. Fortaleciendo el conocimiento intercultural que promueva la gestión colaborativa	49
4.4. Productos de este taller	53
4.5. Rueda de conexiones.....	54
4.5. Lecciones aprendidas de este taller.....	55
ANEXO.....	58
A. Programa Completo y Detallado del Taller	58

Lista de siglas y abreviaturas

AICK	Asociación Indígena de la Comunidad Kaluani
AMAN	(Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) Alianza de los pueblos indígenas del archipiélago
AMPB	Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques
APIB	Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil
ATIX	Asociación de la Tierra Indígena Xingu
CADAP	Consejo Amazónico para el Desarrollo de la Acuicultura y la Pesca en el Perú
CEDIA	Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico
CIFOR	Centro para la Investigación Forestal Internacional
CIPCA	Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
COICA	Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica
FOIRN	Federación de las Organizaciones Indígenas del Río Negro
GATC	Alianza Global de Comunidades Territoriales
ICMBio	Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad
ICP	Instituto de Ciencias Periféricas
ICTIO	Plataforma de Ciencia Ciudadana para la Amazonía
ISA	Instituto Socio-Ambiental
ONG	Organización no gubernamental
PICFA	Plataforma Interinstitucional de Frutos Amazónicos de Bolivia
POC	Poder de las Conexiones
REPALEAC	Red de Poblaciones Autóctonas y Locales para la Gestión Sostenible de los Ecosistemas Forestales de África Central
SEDEPRO	Servicio de Desarrollo Productivo Amazónico de Asistencia Técnica Integral
TCD	Programa de Conservación Tropical y Desarrollo
TGN	Tesoro General de la Nación
UF	Universidad de Florida
WCS	Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre
WRCS	Club de Guardabosques de Surinam

PRESENTACIÓN

Este informe es una síntesis de lo sucedido en el Taller "**Gestión Colaborativa Centrada en los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales**", realizado del 2 al 4 de septiembre del 2025 en Manaus, Brasil.

El taller se realizó en el marco del proyecto *El Poder de las Conexiones: Cosechando Lecciones y Fortaleciendo Coaliciones para la Conservación de la Amazonía*, una iniciativa del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) de la Universidad de Florida (UF), en alianza con WCS - Ecuador y el Instituto Juruá y con el apoyo financiero de la Fundación Gordon y Betty Moore.

El proyecto se basa en la premisa de que la Amazonía, uno de los ecosistemas más biodiversos y relevantes del planeta, está profundamente conectada con los sistemas sociales, políticos y económicos globales. Los cambios en las políticas internacionales, las decisiones de inversión o los patrones de consumo en otras partes del mundo afectan directamente a los pueblos y territorios amazónicos. Por lo tanto, la propuesta central del proyecto es promover procesos de aprendizaje colectivo y fortalecer coaliciones y redes de colaboración entre países panamazónicos, conectando conocimientos académicos, tradicionales y comunitarios.

El proyecto reconoce que la conservación efectiva de la Amazonía solo se puede lograr con los amazónicos y no a pesar de ellos. Así, se valoran los conocimientos, prácticas y formas de vida desarrolladas por los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y las organizaciones locales, que ofrecen soluciones innovadoras y replicables a los desafíos de la sostenibilidad.

El proyecto tiene una duración de 19 meses, comenzando en enero de 2025 y finalizando en septiembre de 2026, incluyendo una conferencia internacional en Gainesville (EE. UU.) con la participación de líderes temáticos y representantes de los socios involucrados. A lo largo de este periodo se están realizando cinco talleres temáticos en diferentes países de la Amazonía:

1. Socio-bioeconomías y Financiamiento para la conservación (Brasil, mayo de 2025);
2. Transformando instituciones para empoderar a la nueva generación de líderes en conservación (Bolivia, julio de 2025);
3. Gobernanza colaborativa centrada en pueblos indígenas y comunidades locales (Brasil, septiembre de 2025);
4. Innovaciones en el proceso de investigación (Perú, diciembre de 2025);
5. Derechos indígenas e instrumentos de gobernanza (Ecuador, enero de 2026).

Los resultados esperados incluyen la implementación de un modelo de aprendizaje continuo a través de eventos iterativos que promuevan el análisis profundo de cinco temas críticos sobre conservación y la promoción de mecanismos de desarrollo centrados en las personas, los cuales son frecuentemente invisibilizados en la formación de liderazgo y el estímulo del trabajo intergeneracional.

El taller del que se informa en este documento fue el tercero, centrado en la cogestión comunitaria de recursos naturales y territorios. En la reunión, participaron representantes de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones comunitarias, universidades y el sector privado, componiendo un espacio plural de intercambio, escucha y construcción colectiva. Los objetivos generales de la reunión fueron fortalecer los lazos entre los actores de la gestión colaborativa; proporcionar un intercambio de herramientas, enfoques, prácticas y principios; y delinear los próximos pasos prioritarios para avanzar en la práctica de la gestión colaborativa.

Aquí destacamos las principales actividades, momentos y contenidos discutidos por los participantes y recolectados por el equipo de la Universidad de Florida. Esperamos que esta información pueda contribuir al fortalecimiento de la gobernanza y los procesos de desarrollo socioambiental en la región.

Figura 1. Grupo de participantes del taller

ORGANIZACIÓN DEL TALLER

Este taller, al igual que los otros cuatro talleres temáticos del proyecto POC, fue fruto de la colaboración entre los líderes temáticos y el equipo de la Universidad de Florida (UF). Los líderes temáticos fueron seleccionados con varios meses de antelación por su amplia experiencia en la Amazonía y en el tema específico del taller. A partir de entonces, mediante reuniones semanales, ellos y el equipo de la UF dieron forma al evento: primero definiendo conjuntamente los objetivos y luego elaborando la lista de participantes, seleccionados por la relevancia de sus conocimientos y su enfoque de acción.

Unos meses antes del taller, también se formó el equipo de facilitación, liderado por dos personas: el facilitador del equipo de la UF y un facilitador externo de un país amazónico, este último también identificado por el equipo organizador del taller. Con los objetivos definidos y los participantes confirmados, este equipo diseñó la agenda, que posteriormente fue revisada y validada por todo el grupo organizador.

Durante el taller, la facilitación se llevó a cabo con un enfoque flexible y participativo, asegurando que cada participante pudiera contribuir significativamente a los debates. Cada día, e incluso a veces durante las sesiones, el equipo organizador se reunió brevemente para reflexionar, evaluar el desarrollo del proceso y, de ser necesario, realizar ajustes a la agenda sobre la marcha.

Finalmente, tras el taller, el equipo organizador trabajó en los resultados, que se compartieron con los participantes para su validación en una reunión virtual. Este fue un proceso iterativo, que se perfeccionó y fortaleció con cada taller.

Objetivos y agenda del taller

Este taller tuvo como objetivo crear un espacio donde los actores clave de la conservación de toda la Amazonía puedan intercambiar experiencias, estrategias y lecciones clave sobre los temas del evento.

Objetivos específicos:

- Construir una comunidad entre los practicantes de la gestión colaborativa (o cogestión).
- Compartir lecciones aprendidas de iniciativas innovadoras de cogestión en la Amazonía.
- Fortalecer conexiones entre líderes comunitarios, agentes públicos e investigadores, fomentando colaboraciones duraderas.
- Intercambiar herramientas y principios prácticos y eficaces para la cogestión con Pueblos Indígenas y Comunidades Locales.
- Compartir experiencias exitosas que puedan replicarse en otros territorios y lugares.
- Definir los próximos pasos prioritarios para avanzar en la práctica de la cogestión.

Tabla 1. Agenda del taller

Día	Tema Central	Actividades
Día 1 01/09/2025	Construyendo comunidad	<ul style="list-style-type: none"> • Bienvenida y presentación de los objetivos, contenidos y metodología del taller • Presentación de participantes (quién soy, dónde trabajo)
Día 2 02/09/2025 08h00 – 18h00	Preparando el Escenario: Territorios, Voces y Realidades	<ul style="list-style-type: none"> • El concepto de la Gestión Colaborativa: <i>¿Qué entendemos por Gestión Colaborativa y por qué es importante?</i> Respuestas de participantes por sector: ONG, Comunidades locales, gobiernos, instituciones de investigación • Experiencias por Tipo de Gestión: <ul style="list-style-type: none"> - <i>¿Qué actores están involucrados?</i> - <i>¿Cuáles son los principales desafíos?</i> - <i>¿Qué avances existen?</i> Respuestas de participantes por tipo de gestión: territorial, turismo, fauna/caza, gestión educativa, pesca recursos maderables y no maderables • Preparación de posters individuales y presentación de la primera mitad de ellos
Día 3 03/09/2025 08h30 – 17h30	Prácticas en Acción: Herramientas, Buenas Prácticas y Colaboración	<ul style="list-style-type: none"> • Entendiendo los desafíos • Compartiendo casos de éxito en la gestión colaborativa • Experiencias con perspectiva de género, inclusión de jóvenes y beneficios equitativos • Presentación de la otra mitad de posters individuales

<p>Día 4 04/09/2025 08h30 – 17h00</p>	<p>Compromisos, Alianzas y el Camino por Delante</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Discusiones grupales: <ul style="list-style-type: none"> - <i>¿Qué hemos aprendido sobre lo que hace que la colaboración funcione?</i> - <i>¿Qué debería suceder para que todas las partes sientan que se están satisfaciendo sus necesidades?</i> - <i>¿Cómo fortalecer el conocimiento intercultural que promueva la gestión colaborativa?</i> • Mirando hacia el futuro: <i>¿Cómo puede colaborar este grupo con miras al futuro?</i> • Evaluación del taller y despedida
--	--	--

Participantes del taller

El taller contó con un grupo diverso de 22 invitados que viven y trabajan en temas relacionados con la gestión colaborativa en la Amazonía. Los participantes forman parte de comunidades locales y agrupaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales (ONGs), entidades gubernamentales, sector privado, e instituciones de investigación. A este grupo se unieron 9 personas del equipo organizador.

Tabla 2. Lista de participantes presentes en el taller

Nombre	Institución	País	Correo electrónico
Ana Luiza Violato Espada	Universidad de Florida	Brasil	violatoespada@ufl.edu
André Luiz Menezes Vianna	Instituto para la Conservación y el Desarrollo Sostenible de la Amazonía	Brasil	andre.vianna@idesam.org
André Pinassi Antunes	RedeFauna	Brasil	aapardalis@gmail.com
Angelbert John Stevas Johnny	Sociedad de Conservación de Rupununi del Sur	Guyana	angelbertjohnny909@gmail.com
Caramelo Alicia Vilela Johnson	Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico - CEDIA	Perú	candyv.vilela@cedia.org.pe, candyvilela@gmail.com
Darío Emilio Casimiro	Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro - FOIRN	Brasil	dariobaniwa@foirn.org.br
Denyse Mello	Centro Internacional de Investigación Forestal - CIFOR - ICRAF Brasil	Brasil	d.mello@cifor - icraf.org, denysemello@gmail.com
Deyvis Christian Huamán Mendoza	Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado	Perú	dhuamanm@sernanp.gob.pe
Érika Fernandes Pinto	Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad - ICMBio	Brasil	erika.pinto@icmbio.gov.br
Galo Zapata - Ríos	WCS Ecuador	Ecuador	gzapata@wcs.org

Jenny Paola Gallo Santos	Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia	Colombia	jpgallo@minambiente.gov.co
João Campos - Silva	Instituto Juruá	Brasil	jvpiedade@gmail.com
Jonathan Dain	Universidad de Florida - UF	EE. UU.	jdain@latam.ufl.edu
José Palahv Gavião	Cooperativa para la Producción Sostenible y el Extractivismo del Bosque Indígena Vekála Igarapé Lourdes.	Brasil	gaviao.josepalahv@gmail.com
Julián Monteiro Santiago	Instituto Juruá	Brasil	julian.santiago@institutojuruua.org.br
Karen Kainer	Universidad de Florida - UF	EE. UU.	kkainer@ufl.edu
Kussugi Bruce Kukuuro	Asociación de Tierras Indígenas del Xingú - ATIX Asociación Indígena de la Comunidad Kaluani - AICK	Brasil	bruce98457@gmail.com
Luciano Jozef Doest	Club de Guardabosques de Surinam (WRCS)	Suriname	ljdoest@gmail.com
Marco Antonio Albornoz Castro	Centro de Investigación y Promoción del Campesinado	Bolivia	malbornoz@cipca.org.bo
Maria de Nazaré da Cunha Figueiredo	Instituto Juruá	Brasil	mariafigueiredo323@gmail.com
María Phamela Barboosa Coelho	Instituto Juruá	Brasil	phamela.barboosa@institutojuruua.org.br
Marisa Taniguchi	Inatú Amazônia - Instituto para la Conservación y Desarrollo Sostenible de la Amazonía	Brasil	marisa.taniguchi@inatuaamazonia.com
Robin Willintons Durán Torres	Expediciones Baawaja	Perú	robin.duran@tambopataturism.com
Rodrigo Marcelino	Instituto Centro de Vida	Brasil	rodrigo.marcelino@icv.org.br
Ruth Marilyn Buchapi Velasco (Marisita)	Consejo Regional Tsimane Mosekene - Pílón Lajas	Bolivia	marilimbuchapivelasco@gmail.com
Falda Cicibel Bucheli Toledo	Asociación de Pescadores Artesanales Río Napo	Ecuador	buchelisaira@gmail.com, sairabucheli5@gmail.com
Silvia Melo Futada	Universidad de Florida - UF	Brasil	smfutada@gmail.com; sfutada@ufl.edu
Suellen Samanta dos Santos Barreto Baré	Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro - FOIRN	Brasil	suellensamantabarreto@gmail.com
Tuntiak Patricio Katan Jua	Floreceer Ikiam	Ecuador	tuntiak@ikiamfoundation.org
Vanessa Jaelyn Rodríguez Flores	Instituto del Bien Común	Perú	jaelynvanessar@gmail.com
Vanessa Luna	Universidad de Florida - UF	EE. UU.	lunacelino.dv@ufl.edu

DÍA 1: CONSTRUYENDO COMUNIDAD

La apertura del taller estableció un marco común que trascendió una simple bienvenida protocolar. Desde el inicio, se enfatizó que el encuentro no buscaba producir consensos rápidos ni replicar modelos estandarizados, sino crear un espacio de intercambio honesto sobre las condiciones reales en las que se desarrolla la gestión colaborativa en la Amazonía.

Las intervenciones iniciales subrayaron que la gestión colaborativa implica un cambio profundo de paradigma: las comunidades indígenas y locales no deben ser entendidas como beneficiarias de políticas o proyectos externos, sino como sujetos políticos y técnicos con capacidad de liderar procesos territoriales y de producir conocimiento relevante. Este énfasis situó el taller en una perspectiva crítica frente a enfoques de conservación verticalizados y prácticas extractivas de investigación.

Figura 2. Participante durante la presentación de sus países de origen y área de operación en la Amazonía

Asimismo, se destacó la Amazonía como un sistema socio-ecológico interdependiente, donde las decisiones tomadas a escala global impactan directamente en territorios locales. En este contexto, el taller fue presentado como un esfuerzo por conectar escalas, sin diluir las especificidades territoriales ni subordinar los saberes locales a marcos externos.

1.1. Bienvenida

Los líderes temáticos, João Campos - Silva y Galo Zapata – Ríos, dan la bienvenida al taller. Posteriormente, realizan la presentación de los objetivos, contenidos y metodología del taller.

João resaltó la diversidad de países de origen de los participantes y la importancia de dialogar sobre gestión colaborativa. Presenta los ejes de trabajo del Instituto Juruá y contrasta este enfoque con el enfoque tradicional de proteccionismo de la biodiversidad. Subraya que la fuerza de la Amazonía está en la colectividad, el respeto a las visiones territoriales y las conexiones.

Galo reconoció el arduo proceso que hizo posible el taller. Destacó que los participantes son actores clave con conocimientos valiosos y que el objetivo es construir colectivamente caminos para la gestión colaborativa, resaltando la importancia de la participación conjunta en este proceso.

João Campos-Silva:

La fuerza de la Amazonía está en la colectividad. Nadie hace nada solo. La gestión colaborativa nace justamente de esa comprensión.

1.2. Presentación del proyecto POC

La profesora Karen Kainer, de la Universidad de Florida, presentó el proyecto *El Poder de las Conexiones*, y su propósito de organizar cinco talleres en distintos países amazónicos, siendo este el tercero de ellos. Compartió además que esta iniciativa busca promover la reflexión sobre aprendizajes aprendidos, fortalecer vínculos y promover la colaboración para la conservación biocultural duradera de la Panamazonía, consolidando alianzas estratégicas clave.

Karen Kainer:

Las noticias hablan mucho de la destrucción de la Amazonía, pero casi nunca hablan de lo que las personas hacen todos los días para resistir, cuidar y crear soluciones en los territorios. Este proyecto busca visibilizar las soluciones amazónicas y conectarlas con escalas mayores, sin perder sus raíces territoriales.

Figura 3. Palabras de Bienvenida de Karen Kainer y Presentación del proyecto POC

Galo Zapata-Ríos:

Cada persona que está aquí fue invitada porque tiene algo fundamental que aportar. Este espacio no es de transmisión, es de construcción conjunta.

1.3. Apresentação de los participantes

La presentación se realizó utilizando un mapa del bioma amazónico, donde cada participante indicó su origen y área de operación en la Amazonía (Figura 3). El taller contó con la participación de representantes de varios países amazónicos: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam. Además, los participantes indicaron el sector que representaban por medio de tiras de colores: comunidades locales y pueblos indígenas (rojo), gobierno (azul), ONG (amarillo), instituciones de investigación (naranja).

Figura 4. Origen y área de actividad de los participantes en el taller.

DIA 2: PREPARANDO EL ESCENARIO: TERRITORIOS, VOCES Y REALIDADES

2.1. Expectativas del taller

El intercambio de expectativas evidenció una diversidad de contextos territoriales, junto con una fuerte convergencia en torno a desafíos estructurales de la gestión colaborativa en la Amazonía. Este momento consolidó al taller como una comunidad de práctica, más que como un evento aislado, y reafirmó la gestión colaborativa como un proceso relacional, dinámico y de largo plazo.

Para empezar el taller, se hizo referencia a la reunión virtual realizada el 26 de agosto, dos semanas antes del taller, y se presentaron algunas de las expectativas compartidas ese día sobre este taller presencial. Entre ellas:

- Intercambio de conocimiento
- Conectar con otros que trabajan en gestión colaborativa
- Promover una comunidad de práctica
- Sistematización de buenas practicas
- Comprender mejor el contexto de la gestión colaborativa

Tuntiak Patricio Katan Jua:

Mi expectativa es cómo mantener esta conexión después. No basta con decir que vamos a colaborar; el reto es llevarlo a la práctica.

Rodrigo Marcelino:

Aquí todos hacemos cosas muy similares, pero con herramientas distintas. Entender esas diferencias es lo que más me interesa.

Los facilitadores abrieron el espacio para que las personas que no pudieron asistir a esa reunión virtual, incluyendo muchos representantes de comunidades locales y grupos indígenas, compartan sus expectativas y complementen lo mencionado. Entre lo principal, se mencionó:

- Intercambio de herramientas y metodologías que están realmente generando cambios.
- Ganas ideas innovadoras para llevar a sus comunidades.
- Discutir estrategias sobre cómo usar lo aprendido en este taller para transmitirlo a los jóvenes en el territorio amazónico.
- Discutir cómo la gobernanza del territorio se promueve a través de la gestión colaborativa.
- Discutir cómo promover la gestión colaborativa en contextos donde las áreas protegidas se traslapan con territorios indígenas.
- Pensar juntos en cómo mantener las conexiones ‘vivas’ entre los participantes después del taller.

Figura 5. Intervención de participantes acerca de sus expectativas del taller

2.2. El concepto de Gestión Colaborativa

Para definir juntos lo que entendemos por gestión colaborativa (GC), se organizó una actividad grupal. Esta actividad dividió a los participantes en grupos **por sector** que representaban (asociaciones de base comunitaria, gobiernos, ONG, instituciones de investigación) para discutir las siguientes preguntas:

- ¿Qué entendemos por gestión colaborativa (GC)?
- ¿Por qué es importante?

En los grupos, los participantes empezaron por presentar sus definiciones individuales, las que luego alimentaron a la construcción conjunta de una definición consensuada. A continuación, se detalla el trabajo realizado en cada uno de los 4 grupos.

1) Grupo de asociaciones de base comunitarias

Concepto: GC es la forma de organización que abarca (y valora) la diversidad de conocimientos, saberes, habilidades, capacidades y roles para la toma acertada de decisiones colectivas. La gestión colaborativa no se limita a proyectos específicos, sino que abarca la gobernanza territorial, la protección cultural y ambiental, y la relación entre comunidades, organizaciones de base, ONG, Estado, academia y otros actores externos. Esta forma de gestión permite enfrentar problemas territoriales complejos, como invasiones, presión externa y conflictos, desde una lógica de corresponsabilidad.

¿Por qué es importante?

- Fomenta la innovación y desarrollo de habilidades sociales.
- Permite el fortalecimiento de la identidad indígena en la toma de decisiones, poniéndolos como protagonistas y en el centro de las discusiones sobre la gestión colaborativa en sus territorios.
- Se entiende a las comunidades locales como socios y no beneficiarios
- Fortalece la autonomía y el respeto a la colectividad.
- Protege la socio biodiversidad, garantizando que las decisiones sobre el territorio sean tomadas de forma más justa con la participación activa de las comunidades que allí viven
- Es propicio para la formación de nuevas generaciones de gestores
- Permite respetar las formas de vida locales, así como los valores culturales y naturales

- Permite la decisión compartida, donde todas las partes tengan una voz, así como la descentralización del poder.
- Integra diversidad cultural, lingüística y de cosmovisiones.
- Permite co-crear modelos propios de desarrollo y protección territorial.
- Se entiende que cada actor tiene un rol, lo cual genera un sentido de pertenencia, empoderamiento, corresponsabilidad y aprendizaje mutuo.
- Permite entender el contexto de la región y del territorio, para buscar soluciones a través de las colaboraciones entre actores.

Figura 6. Participantes durante el trabajo grupal

Katan Jua Tuntiak Patricio:

No se trata de imponer una visión, sino de articular distintas visiones con una estrategia común.

Suellen Samanta dos Santos Barreto Baré:

La gestión colaborativa es cuando todos tienen voz: mujeres, jóvenes, mayores. Así vivimos en nuestra comunidad.

Ruth Marilin Buchapi Velasco (Marisita):

No es fácil trabajar donde el territorio indígena también es un área protegida, pero es posible cuando la cogestión involucra a todos los actores.

Darío Emilio Casimiro:

La gestión colaborativa fortalece la autonomía y permite decisiones más justas.

2) Grupo de representantes del gobierno

Concepto: El GC es un trabajo colectivo orientado hacia una visión común del territorio. Implica desplazarse a él para comprender sus dinámicas y formas de pensamiento. A través del diálogo, se generan puntos de encuentro que permiten construir nuevas perspectivas y reconocer intereses compartidos. Es un proceso continuo que depende profundamente del contexto, por lo que no existe una receta única, y requiere la capacidad de comprender el pensamiento del otro, sus valores e intereses.

¿Por qué es importante?

- Reconoce la interconexión entre personas, ecosistemas y espiritualidad.
- Conecta a los actores en el territorio: comunidades locales, gobierno, academia, ONGs, y sector privado, para que entre todos se tomen decisiones en el territorio.
- Fortalecer la gobernanza territorial mediante acuerdos sociales claros; su incumplimiento debilita la confianza.
- Se entiende que la gestión colaborativa varía según se trate de comunidades tituladas o de asentamientos recientes.
- Reconoce las limitaciones del Estado: procesos jerárquicos y capacidades reducidas y la necesidad de esfuerzos puntuales a nivel local.
- Destaca la disposición de las comunidades para relacionarse con el gobierno, frente a la falta de apertura de este.

Figura 7. Participante durante la presentación del trabajo grupal realizado

Jenny Paola Gallo Santos:

Existe una visión romántica de la Amazonía, pero la Amazonía tiene personas, con necesidades reales. Las comunidades están listas para dialogar con el gobierno. El problema es que el gobierno no siempre está listo para dialogar con ellas.

3) Grupo de organizaciones no gubernamentales - ONGs

El grupo discutió la gestión colaborativa como un proceso práctico, situado y relacional, construido desde la experiencia cotidiana de las comunidades y no como un modelo técnico predefinido.

Concepto: La GC es un proceso y un espacio que busca soluciones a problemas colectivos relacionados con el territorio o los recursos naturales. Destaca la importancia de poner a las personas en el centro, no a los recursos. Debe alinearse con las expectativas y aspiraciones de las comunidades, articulando los roles según las posibilidades de cada actor. Busca reducir conflictos, conectar diferentes actores y promover alianzas igualitarias. Implica simetría de poder, empatía entre los actores y reconocimiento de los distintos contextos -rurales y urbanos- de la Amazonía. Está guiada por los derechos y orientada a responder a problemas colectivos. A veces, las ONG comparten valores con las comunidades, pero su papel principal es apoyar y asesorar.

En ese sentido, la gestión territorial aparece vinculada a la defensa del territorio frente a presiones externas, al fortalecimiento de la organización interna y a la construcción de acuerdos colectivos. También se debatieron los límites de la gestión colaborativa cuando depende excesivamente de apoyos externos para funciones técnicas y administrativas.

¿Por qué es importante?

- Busca fortalecer a los pueblos indígenas y comunidades locales, amplificando sus voces y reconociendo y valorizando sus conocimientos y prácticas
- Permite tomar decisiones desde las demandas asociadas al territorio.
- Articula roles, objetivos y actores, cada uno desde sus habilidades y niveles de acción.
- Promueve la resolución de conflictos.
- Involucra el fortalecimiento y capacitación de los actores.
- Aumenta las posibilidades de lograr objetivos comunes.

Figura 8. Participante durante la presentación del trabajo grupal realizado

4) Grupo de investigadores

Concepto: Este grupo comenzó debatiendo los conceptos de gobernanza, gestión y co - gestión, y llegó a comprenderlos en tres niveles. La gobernanza se entiende como un marco más amplio, legal e institucional, que regula la interacción entre los diferentes actores. La gestión se relaciona con el manejo operativo, que implica la toma de decisiones en diversos niveles. Finalmente, la co - gestión consiste en saber dialogar entre estos actores para compartir responsabilidades, derechos y beneficios asociados a los territorios y sus recursos. Entre los actores que influyen en este escenario se encuentran las ONG, los investigadores y el sector privado. En suma, la legitimidad de la gestión depende del grado en que estos procesos sean participativos y colaborativos; de allí surge la necesidad de promover una gestión verdaderamente colaborativa.

¿Por qué es importante?

- El concepto de la GC permite comprender el contexto de forma más amplia y ver más allá de los aspectos técnicos o específicos, invitando a los investigadores a mirar el sistema en su conjunto.
- También invita a integrar diversos tipos de conocimiento, promoviendo un diálogo entre saberes.
- El uso de este concepto por parte de los investigadores impulsa una investigación más aplicada, con resultados concretos en el territorio y en la resolución de problemas reales.

Figura 9. Presentación de los trabajos grupales realizados

Vanessa Rodríguez:

Me llamó la atención en principio lo diferente que es el entendimiento [del concepto de GC] para cada grupo. Mientras para los comunitarios la gestión colaborativa tiene que ver con un modelo de organización, para los ONGs tiene que ver más con un proceso de construcción. Para la academia tiene que ver con entender el contexto, y para el gobierno tiene que ver más con el espacio para reunir personas y articular acciones. Son cuatro formas diferentes, pero que también comparten algunos elementos comunes como la importancia del enfoque territorial, diferencias entre los actores, la legitimidad del proceso.

Tabla 3. Resumen del entendimiento de la Gestión Colaborativa por sector

Grupo	¿Cómo definen la gestión colaborativa?	¿Por qué es importante?
1. Asociaciones de base comunitaria	Forma de organización que integra conocimientos, saberes y roles diversos para decisiones colectivas que articulan lo territorial y ambiental.	Fortalece identidad, autonomía y corresponsabilidad; promueve innovación, equidad, respeto cultural y protección de la socio-biodiversidad.
2. Representantes del gobierno	Proceso colectivo para construir una visión común del territorio mediante el diálogo y la comprensión del pensamiento del otro; depende del contexto.	Fortalece la gobernanza territorial, conecta actores diversos, reconoce limitaciones del Estado y valora la disposición comunitaria al diálogo.
3. Organizaciones no gubernamentales (ONG)	Proceso que parte de problemas colectivos del territorio; centra a las personas sobre los recursos y busca alianzas equitativas con empatía y respeto a contextos diversos.	Fortalece capacidades locales, promueve resolución de conflictos y decisiones compartidas, articula roles y amplifica las voces comunitarias.
4. Investigadores	Marco que integra gobernanza, gestión y co-gestión para compartir responsabilidades, derechos y beneficios entre actores.	El uso del concepto rompe investigación aplicada, diálogo entre saberes y comprensión integral del sistema más allá de lo técnico.

Comentarios adicionales:

Tuntiak:

Yo pienso que la gestión colaborativa significa romper sistemas tradicionales donde normalmente se piensa que yo o mi grupo cree que es el único que funciona o hace bien las cosas. [La GC] Para mí es un modelo, un mecanismo de organización donde se priorizan las condiciones habilitantes, los arreglos institucionales, la construcción y ejecución de acciones. Sabiendo que existen diversos ecosistemas: el académico, el científico, el comunitario, el cultural, el económico y el de desarrollo. Todos juntos trabajando desde sus particularidades, desde sus vivencias, experiencias y conocimientos propios. En ese sentido, yo no lo veo como una imposición de un sector, sino que es una construcción colectiva de objetivos de acciones y resultados donde cada uno tiene su rol. Esto permite que cada sector tenga el sentido de pertenencia, y sienta que también está co-construyendo una solución. En este proceso, cada actor se empodera y se siente responsable y co-genera aprendizaje.

Dario Baniwa:

Lo que más me llamó la atención es la necesidad de la investigación intercultural y colaborativa, que es un proceso de fortalecimiento del conocimiento basado en el conocimiento de cada actor social. Esto fortalece la gobernanza. Pero tenemos un gran desafío: a veces, la ciencia académica no reconoce el conocimiento tradicional como ciencia. En la gestión, quienes mejor dominan son los pueblos indígenas que utilizan tecnologías indígenas, cuyo origen se debe a su historia, a su pueblo.

Reflexiones de los líderes temáticos:

Galo: En la definición de gestión colaborativa y su importancia, cada grupo representando asociaciones de base comunitaria, representantes del gobierno, ONG, e investigadores compartieron algunas diferencias en su enfoque: la GC como un proceso, un sistema, o una organización, que depende del punto de vista y nivel de acción de cada uno. Sin embargo, todos los grupos apuntan al objetivo, la necesidad de asumir responsabilidades compartidas para alcanzar beneficios compartidos.

Todos los grupos apuntan al reconocimiento de los derechos, los conocimientos y el liderazgo de las poblaciones locales como los usuarios legítimos de esos recursos. Se encuentra el desafío que es construir confianza, compartir el poder y buscar esa simetría. Este es un tema que incluye abordajes para promueven la justicia, equidad, inclusión y para alcanzar la sostenibilidad ambiental y social en el largo plazo.

Finalmente, el manejo colaborativo debe funcionar dentro de un contexto de manejo adaptativo: tiene que ir evolucionando de acuerdo con los cambios que existen y que son constantes. Entonces tenemos que estar abiertos a que esos cambios van a estar ahí y vamos a tener que adaptarnos como diversos actores colaborando juntos.

JV: La GC es un concepto que se está transformando de acuerdo con la realidad y de acuerdo con la percepción y comprensión de las personas. Pero viene desde la comprensión de que los pueblos indígenas y comunidades locales ya no son beneficiarios sino los protagonistas de un proceso. Y que esta comprensión, está entrando cada vez más en otros espacios, ya sea en el gobierno, en el tercer sector, o en la academia. Este reconocimiento de los pueblos locales como protagonistas no solo de las acciones de los territorios, sino protagonistas en la generación de conocimiento. El concepto se entiende desde un cambio de paradigma, que lleva a una reflexión por parte de los actores sobre qué es el protagonismo de la acción local y qué es la alianza.

2.3. Experiencias por tipo de Gestión

La gestión colaborativa adopta formas distintas según el contexto. Por esto, para empezar la siguiente actividad, los facilitadores subrayaron que la diversidad de enfoques no representa un obstáculo, sino una oportunidad para comprender mejor las condiciones que hacen posible, o limitan, la colaboración. La actividad que sigue es un intercambio de experiencias en Gestión Colaborativa, por tipo de gestión. Las preguntas guías incluyen:

- *¿Qué actores están involucrados?*
- *¿Cuáles son los principales desafíos?*
- *¿Qué avances existen?*

Los participantes se dividieron en seis grupos, de acuerdo con el tipo de gestión que su organización representa: territorial, turismo, fauna/caza, gestión educativa, pesca, y recursos maderables y no maderables.

Entre los principales aprendizajes presentados por los distintos grupos, cabe destacar:

- La gestión territorial efectiva suele comenzar con procesos de afirmación de derechos y reconocimiento del territorio, antes de avanzar hacia esquemas productivos o de conservación.
- La dependencia de intermediarios sigue siendo uno de los principales obstáculos para la autonomía económica de las comunidades.
- Existen brechas significativas entre normativas nacionales y realidades territoriales, especialmente en contextos indígenas y rurales.
- La presión de actores externos ilegales o no regulados (minería, caza furtiva, pesca ilegal) pueden desorganizar los esfuerzos comunitarios de conservación.

Figura 10. Trabajo en grupos por tipo de gestión

1) Grupo de Gestión territorial

- El grupo discutió diversas prácticas de rescate cultural en los territorios y cómo estas fortalecen la identidad y la gestión comunitaria.
- Se abordó la importancia de desarrollar planes de gestión territorial construidos colectivamente e involucrando a todos los actores locales.
- Uno de los desafíos compartidos fue la superposición entre áreas naturales protegidas y territorios indígenas, lo que genera tensiones y limitaciones en la gobernanza.
- Se destacó que existen múltiples actores con distintas capacidades de toma de decisiones, lo que demanda mecanismos claros de coordinación y articulación.
- La logística representa una barrera significativa: movilizar a representantes de comunidades alejadas implica altos costos y una planificación compleja.
- También se mencionó la dificultad de organizar espacios de toma de decisiones inclusivos que integren las voces y perspectivas de todos los sectores.
- El grupo reflexionó sobre los retos de facilitar procesos deliberativos con grandes cantidades de participantes. Como ejemplo, Tuntiak explicó que en la Nacionalidad Achuar del Ecuador se organizan asambleas con representantes de 500 comunidades, eligiendo 5 delegados por cada una para participar en decisiones sobre el territorio, con cerca de 3,000 personas representadas.
- Se señaló que, aunque cada país y cada pueblo indígena tiene estructuras organizativas propias y normas específicas para las áreas protegidas, se identificaron problemas comunes: falta de coordinación interinstitucional, obstáculos logísticos y superposición normativa.
- El grupo coincidió en la necesidad de fortalecer la representación, garantizar recursos para la participación comunitaria y diseñar procesos de decisión culturalmente pertinentes y operativamente viables.

João Campos-Silva:

Muchas veces se habla de conservación sin considerar los costos reales que asumen las comunidades para proteger áreas enormes.

2) Grupo de Gestión de turismo

- Se describió una experiencia ecoturística en Madre de Dios (Perú), administrada por la comunidad nativa Ese Eja del poblado de Infierno, cuyo territorio es de 10,000 ha., de las cuales 3,000 ha., están destinadas al ecoturismo. Se han dedicado a esta actividad desde el 1996, desde que empezaron una colaboración con la empresa Rainforest Expeditions; ahora la comunidad tiene su emprendimiento propio, llamado Bawaia Expeditions, operado al 100% por la comunidad. Se subrayó que la conservación garantiza la presencia de fauna, clave para el ecoturismo; así como la importancia de la investigación vinculada al turismo y las oportunidades del turismo científico, incluyendo la descripción de nuevas especies de interés global.

3) Grupo de Gestión de fauna/caza

- El grupo, aunque pequeño y diverso, identificó retos comunes en la conservación de fauna y el manejo de especies de caza.
- La percepción local de abundancia de las especies influye en las decisiones de manejo, como la urgencia o no de adoptar medidas de protección. Por ejemplo, el caso de una

especie que es común en el territorio indígena Wapichana en Guyana, pero desaparecida en otros países.

- La salud del ecosistema determina la salud de las especies, por lo que mejorar la gestión territorial beneficia de manera directa a la fauna.
- La caza genera desafíos de gobernanza, especialmente cuando la abundancia de especies atrae a actores externos que presionan los territorios comunitarios.
- Existen diferencias normativas entre países que afectan la formalización territorial y el manejo de fauna, lo que complica la gestión en zonas transfronterizas. Por otro lado, la normativa puede ser muy estricta en algunos países amazónicos; por ejemplo, en Ecuador, donde la caza solo está permitida por personas indígenas dentro de tierras indígenas.
- La conservación de una especie suele favorecer a otras especies que comparten hábitat y procesos ecológicos, mostrando el valor de enfoques integrales de manejo.

4) Grupo de Gestión educativa

- El grupo resaltó 3 experiencias importantes: La experiencia en manejo del fuego y educación sobre incendios, incluyendo el desafío del fuego en el Territorio Indígena Xingu, que es una reserva indígena situada en el estado de Mato Grosso, Brasil. Se mencionaron los retos de involucrar a los jóvenes indígenas en estas actividades educativas, pues ellos tienen menos interés y recursos para participar.
- La segunda experiencia fue un trabajo académico en metodologías para involucrar distintos grupos étnicos en contextos urbanos, con el objetivo de descolonizar la educación en la ciudad de Manaus, a cargo del Instituto de Ciencias Periféricas (ICP).
- Finalmente, se presentó el trabajo del Club de Guardabosques de Surinam (Wildlife Rangers Club of Suriname - WRCS) enfocado en jóvenes y la protección ambiental y la biodiversidad, cuyo gran desafío es la formalización, obtención de cuenta bancaria y fondos para expandir sus actividades.

Figura 11. Participante presentando trabajo grupal realizado

5) Grupo de Gestión de la pesca

- Algunas comunidades amazónicas tienen acuerdos de pesca reconocidos por el estado. Sin embargo, todavía hay muchos vacíos legales en Perú y Colombia, por ejemplo, donde las normativas de pesca no están adecuadas al contexto amazónico.
- Este grupo destacó muchos logros que se han ido conquistando gradualmente. La premisa es que la pesca puede ser una herramienta aliada de la conservación si se gestiona de manera adecuada.
- Se discutieron algunos desafíos en el manejo del pirarucu o paiche (*Arapaima gigas*), los cuales varían según el país. Por ejemplo, desafíos en relación con la asignación de precios justos, lo cual es un desafío en común con todos los productos asociados a la bioeconomía, debido a la dificultad de las comunidades para obtener un valor adecuado por sus productos y la muy alta inversión requerida en la cadena de producción.
- Se resaltó la importancia de que el consumidor final pague más por cadenas de pesca más justas y sostenibles. Y en algunos casos, se sugiere la imposición de precios de compra mínimos, aunque en muchos casos aún faltan estudios sobre los costos de producción de diversos productos.
- En Ecuador, muchos pescadores prefieren operar de manera informal, temiendo sufrir de restricciones si se registran oficialmente.
- En Perú, se enfatiza la necesidad de que se respeten los acuerdos de pesca comunitarios ya establecidos.
- Se señaló que los peces no respetan fronteras políticas, generando desafíos en regiones fronterizas como el contrabando y la sobrepesca, que son difíciles de controlar.
- Finalmente, se destacaron los impactos de la minería fluvial de oro, que afectan la seguridad personal y la alimentación, con alta contaminación de peces y agua. Por ejemplo, en algunas ciudades amazónicas como Cobija (Bolivia) o Puerto Maldonado (Perú) se ha desmotivado el consumo de pescado. Reportes recientes de contaminación influyen en políticas en contra de la pesca, lo cual afectaría a asociaciones de pesca artesanal, como a la Asociación de Pescadores Artesanales Río Napo, en el Ecuador. Se concluye que todavía hay mucho que aprender sobre la verdadera magnitud de la contaminación, así como de las estrategias para hacerle frente a esta amenaza.

Darío Emilio Casimiro:

En la pesca, por ejemplo, cuidamos el recurso, pero vienen otros de afuera y se lo llevan sin permiso. Eso desmotiva mucho.

Figura 12. Participante presentando trabajo grupal realizado

6) Grupo de Gestión de recursos maderables y no maderables

- Se discutieron casos de gestión de recursos maderables y no maderables en Brasil y Bolivia, identificando productos amazónicos económicamente relevantes con buena aceptación en mercados nacionales e internacionales.
- La madera y otros productos forestales a menudo se perciben como reservas económicas dentro de las comunidades. Además, las actividades de recolección forestal contribuyen a la economía familiar rural y al cuidado del ecosistema, generando beneficios socioeconómicos sostenibles.
- Se fortalecen capacidades organizativas y técnicas productivas locales, lo que permite a las comunidades acceder colectivamente al mercado a través de sus organizaciones productivas.
- En algunos casos, se han implementado marcas colectivas y certificaciones, como la producción orgánica de castaña amazónica, que permiten exportación con precios diferenciados y primas para invertir en servicios sociales como seguros médicos. La institucionalización de marcas colectivas incluye recursos para promover prácticas ambientalmente amigables.
- También se han creado plataformas de interacción y comercialización que facilitan estrategias de mercado y fortalecen la red de contactos entre productores.
- En Bolivia, leyes recientes sobre desarrollo productivo departamental e integral de la Amazonía facilitan el acceso a recursos y fortalecen las organizaciones productivas amazónicas.
- Es importante considerar que las comunidades campesinas e indígenas suelen mostrar desconfianza hacia organizaciones externas debido a experiencias negativas previas.

A continuación, en la tabla 4 se presenta un resumen de los principales puntos discutidos en cada uno de los seis grupos, se acuerdo al tipo de gestión:

Tabla 4. Resumen de lo discutido en los 6 grupos, por tipo de gestión

Gestión territorial	Los participantes señalaron desafíos clave en la gestión territorial, como la superposición entre áreas protegidas y territorios indígenas, la presencia de múltiples actores con diferentes niveles de decisión y la compleja logística necesaria para asegurar una participación inclusiva. También se resaltaron modelos de gobernanza territorial, como las grandes asambleas organizadas por la Nacionalidad Achuar del Ecuador, que muestran formas comunitarias de coordinación y toma de decisiones a gran escala.
Gestión de turismo	La comunidad Ese Eja de Infierno en Madre de Dios gestiona un modelo de turismo comunitario, en la que hoy operan su propia empresa, Bawaja Expeditions. Su experiencia muestra cómo la conservación y la investigación son pilares clave para asegurar fauna, generar conocimiento y fortalecer un turismo sostenible gestionado localmente.
Gestión de fauna/caza	El grupo identificó retos comunes en la gestión de fauna, como la invasión de actores externos y diferencias legales entre países en el manejo de fauna. Destacaron que el manejo de una especie paraguas suele beneficiar a otras, lo que destaca la importancia de enfoques integrados.
Gestión educativa	El grupo discutió tres experiencias educativas: manejo del fuego y educación sobre incendios en el Territorio Indígena Xingu, abordando la participación limitada de jóvenes indígenas; metodologías académicas para involucrar grupos étnicos en Manaus y descolonizar la educación; y el Club de Guardabosques de Surinam, enfocado en jóvenes y desafíos de formalización y financiamiento.
Gestión de la pesca	Algunas comunidades amazónicas gestionan acuerdos de pesca reconocidos por el estado, destacando logros importantes. La pesca puede ser aliada de la conservación si se maneja adecuadamente. Se discutieron algunos desafíos como la búsqueda de precios justos y la bioeconomía social, la informalidad en Ecuador, la necesidad de respetar acuerdos comunitarios en Perú, y problemas transfronterizos como contrabando y sobrepesca. Además, se discutieron las amenazas crecientes de la mineral fluvial de oro.
Gestión de recursos maderables y no maderables	Se discutió la realidad en Brasil y Bolivia, destacando productos amazónicos con buena aceptación en mercados nacionales e internacionales. Hay esfuerzos donde se han fortalecido las capacidades locales, implementado marcas colectivas y certificaciones, creado plataformas de comercialización, y promovido prácticas sostenibles.

2.4. Presentación de pósteres individuales

En la siguiente actividad, cada participante cuenta con una hora para preparar su póster de manera individual. Cada uno desarrolla un caso específico de gestión colaborativa y responde a las siguientes preguntas:

- *¿Cuál es el enfoque de proyecto?*
- *¿Cuáles son los actores/socios principales?*
- *¿Cuáles son los mayores desafíos?*
- *¿Qué está funcionando y por qué?*

Figura 13. Preparación de pósters individuales

A continuación, se incluyen cinco ejemplos de los pósters presentados durante el taller:

<p>LOS FRUTOS DEL TRABAJO COLABORATIVO: el Complejo Productivo de frutos Amazónicos en Pando. Marco A. Albornoz - CIPCA (Bol)</p> <p>1. Articulación de actores: Actores identificados y articulados en torno a las potencialidades.</p> <p>2. Diagnóstico: Análisis de situación participativo en torno a campos de información clave.</p> <p>3. Asamblea departamental: Actores vinculados directamente con la cadena de frutos amazónicos.</p> <p>4. Plataforma constituida: Liderada por el GAD Pando.</p> <p>5. Incidencia política: de la plataforma como complejo productivo: aprobación de leyes.</p> <p>Actores: Pequeños productores campesinos y Pueblos Indígenas, Gobierno Subnacional, Empresas Privadas.</p> <p>Contrapartes: Gobierno nacional (entidades descentralizadas), Organismos de Cooperación Académica.</p> <p>Logros: → Creación del SEJEPRO → Transferencia Pública Privada para pequeños productores → Asignación del 5% del TGN Departamental para la promoción de los frutos amazónicos, ley 021 → Institucionalización de 2 programas de Gobierno... → Denominación de origen para los Productos.</p>	<p>Título: Los frutos del trabajo colaborativo en el complejo productivo de frutos amazónicos en Pando</p> <p>Presenta: Marco Antonio - CIPCA (Bolivia)</p> <p>Proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Articulación de actores: actores identificados y articulados en torno a las potencialidades. 2. Diagnóstico: análisis de situación participativo en torno a campos de información clave. 3. Asamblea departamental: actores vinculados directamente con la cadena de frutos amazónicos. 4. Plataforma constituida: liderada por el Gobierno Autónomo Departamental de Pando. ¡Cohesión social! 5. Incidencia política de la plataforma como complejo productivo: aprobación de leyes.
--	--

	<p>Actores: pequeños productores campesinos y pueblos indígenas, gobierno subnacional, empresas privadas.</p> <p>Contrapartes: gobierno nacional (entidades desconcentradas), organismos de cooperación, academia.</p> <p>Logros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación del Servicio de Desarrollo Productivo Amazónico de Asistencia Técnica Integral (SEDEPRO). - Transferencias público - privadas para pequeños productores. - Asignación del 5% del Tesoro General de la Nación (TGN) departamental para la promoción de los frutos amazónicos. Ley 021 del 30/04/23. - Institucionalización de programas de gobierno. - Denominación de origen para los productos.
--	--

	<p>Título: La protección de la especie amenazada jilguero rojo (<i>Spinus cucullatus</i>)</p> <p>Presenta: Angelbert Johnny - South Rupununi Conservation Society (Guyana)</p> <p>Actores: los consejos de aldea, los guardabosques, el Consejo del Distrito del Rupununi Sur. Además, la Comisión de Conservación y Manejo de la Vida Silvestre de Guyana, la Agencia de Protección Ambiental, la Autoridad de Tierras y Catastro de Guyana, Smithsonian Global.</p> <p>Principales desafíos: el Estado se niega a reconocer la conservación comunitaria en tierras estatales; captura ilegal; incendios; destrucción de hábitat.</p> <p>¿Qué está funcionando bien y por qué? Las decisiones comunitarias; las comunidades reconocen su propia conservación respetando reglas y regulaciones; el monitoreo; las comunidades son propietarias de áreas importantes para la observación de aves y atractivos turísticos; las comunidades firmaron memorandos de entendimiento entre ellas, tanto con la Sociedad de Conservación del Rupununi Sur como con el Consejo Distrital.</p>
--	---

Presenta: Saira Bucheli - Asociación de Pescadores Artesanales Río Napo (Ecuador)

Enfoque del proyecto: Mantener la sostenibilidad buscando un equilibrio entre la producción y los beneficios, para así cuidar y proteger nuestros recursos pesqueros.

Actores: Subsecretaría de Pesca, gobiernos municipales, ONG, asociaciones de pescadores, pescadores ilegales.

¿Qué está funcionando bien y por qué?
 El apoyo de WCS, uno de los actores más activos con la Asociación de Pescadores, brindando talleres y capacitaciones, el uso de la aplicación ICTIO y ahora Smart ICTIO.

Principales desafíos:

- No socializaron esta información con la Asociación de Pescadores.
- Están dejando a muchas familias sin sustento económico y sin trabajo.
- No ofrecen alternativas para los pescadores.

“SÍ, A LA PESCA”
 “SÍ, AL TRABAJO”

Presenta: Robin Durán - Baawaja Expeditions, Comunidad Nativa de Infierno (Perú)

Enfoque del proyecto: Promover el ecoturismo y la investigación a través de la conservación, creando tours o paquetes en Tambopata, Madre de Dios.

Actores: La Comunidad Nativa Ese Eja de Infierno, con la colaboración de ONG y organizaciones privadas.

Principales desafíos: Que las personas de la comunidad nativa se adapten a algunos cambios necesarios para lograr un proyecto más exitoso.

¿Qué está funcionando bien y por qué?
 La buena organización comunal, la Junta Directiva y el Comité de Gestión de Turismo.

Presenta: Dario Baniwa - Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro (FOIRN)

Enfoque del proyecto: investigaciones interculturales en el Río Negro, conocimientos para el manejo

Actores: FOIRN e Instituto Socioambiental (ISA)

Principales desafíos: Reconocimiento: titulación/académico. Apoyo en la estructuración del plan de enfrentamiento y adaptación a los cambios climáticos.

¿Qué está funcionando bien y por qué?

- Diversidad y el manejo de peces y pesca
- Manejo de fauna
- Paisaje forestal
- Manejo forestal y manejo de capoeiras.

Figura 14. Presentación de pósteres individuales

DÍA 3: PRÁCTICAS EN ACCIÓN. HERRAMIENTAS, BUENAS PRÁCTICAS Y COLABORACIÓN

La apertura del tercer día situó las discusiones en un plano más práctico y comparativo, reconociendo que la gestión colaborativa se expresa de maneras muy distintas según el contexto territorial, político y cultural. Desde el inicio, se hizo explícito que las experiencias presentadas no debían ser leídas como modelos a replicar mecánicamente, sino como procesos situados, moldeados por historias locales, marcos legales específicos y relaciones de poder particulares. En este día se discutieron los principales desafíos a una gestión colaborativa efectiva, y se terminó compartiendo experiencias con perspectiva de género, inclusión de jóvenes y beneficios equitativos.

Karen Kainer:

La diversidad de experiencias no es un problema; es justamente lo que nos permite aprender de forma más honesta.

3.1. Entendiendo los desafíos

En base a los pósteres elaborados el día anterior por los participantes, se empezó una lista de desafíos externos e internos a los pueblos indígenas y comunidades locales que afectan la gestión colaborativa. Esta lista luego fue completada en plenaria por todos los participantes.

Desafíos Externos:

- Actividades ilícitas.
- Normativas que limitan la colaboración o la implementación de soluciones.
- Dinámicas de mercado que afectan la sostenibilidad de las iniciativas.
- Falta de incentivos en las universidades para promover la colaboración con actores locales durante el proceso de investigación.
- Impactos del cambio climático.
- Ausencia de estrategias para mantener conexiones duraderas entre los actores.
- Burocracia que retrasa o complica la ejecución de proyectos.
- Tensiones entre organizaciones no gubernamentales.
- Falta de confianza entre sectores.
- Proyectos de corta duración y alta rotación de personal.
- Proyectos externos no alineados con los “planes de vida” de las comunidades.
- Falta de apoyo gubernamental para responder a las necesidades de las comunidades.
- Áreas protegidas en contraposición a los intereses de la población aledaña.
- Actores desarticulados.

Desafíos Externos e Internos:

- Persistencia de una mentalidad colonizadora.
- Necesidad de comprender los problemas de manera integral y valorar múltiples perspectivas.
- Dificultad para comunicar información de manera adecuada y accesible a un público amplio.
- Relaciones de poder desiguales.
- Largas distancias que dificultan el acceso a las comunidades.
- Falta de logística e infraestructura adecuadas.
- Recursos insuficientes para consolidar iniciativas.

- Escasez de personal capacitado.
- Diversidad de valores y perspectivas que puede generar desacuerdos.
- Falta de datos actualizados o confiables.
- Desconfianza entre los actores involucrados.

Deyvis Huamán Mendoza:

Uno de los desafíos más importantes que tenemos en el sistema de áreas protegidas de Perú es la percepción de las comunidades que residen dentro de áreas protegidas sobre estas áreas. Actualmente tenemos la meta de que el 50% de los fondos de las áreas protegidas se dirijan a las comunidades y la otra mitad va hacia la conservación misma. En Perú tenemos una diversidad de fondos públicos que no se aprovechan.

Desafíos Internos (comunidades locales y pueblos indígenas):

- Conflictos internos.
- Dependencia económica de los bonos de carbono.
- Problemas relacionados con la legislación o regularización de tierras.
- Necesidad de garantizar la participación de jóvenes y mujeres - incluyendo madres con hijos - en los espacios de colaboración.
- Falta de organización comunal sólida.
- Ausencia de formación técnica en temas ambientales dentro del territorio.
- Necesidad de adaptarse a cambios sociales, económicos y ambientales.

Figura 15. Trabajo en plenaria

Saíra:

Para mí el mayor desafío que estamos sufriendo en nuestra asociación productiva es la acción de algunas ONGs. Creo que sería adecuado que se pongan de acuerdo, porque hay algunas que ayudan y otras que perjudican. Una ONG internacional, en colaboración con una universidad australiana, lanzó hace poco un artículo que dice que nuestros peces de río están siendo contaminados por los metales pesados, incluyendo mercurio, sin pensar en las consecuencias para las comunidades pesqueras. A raíz de estas publicaciones, el gobierno de Ecuador nos quiere prohibir la pesca, lo que afectaría a muchas familias, cuya fuente de ingresos económicos depende de la pesca. Al momento de prohibir no solo nos afecta a nosotros como asociación, sino también a los pueblos indígenas que pescan por subsistencia. Se ha roto la relación de confianza con esta ONG porque nosotros apoyamos en la toma de datos incluso. Y otras ONGs que sí están haciendo un buen trabajo se ven afectadas porque desde nuestra asociación ya se rompió la confianza hacia las ONG en general.

Figura 16. Trabajo en plenaria

Dario:

Dentro del contexto de Río Negro, la extensión territorial y geográfica ya es un desafío en sí mismo porque dificulta el acceso. También quiero comentar del desafío que es la burocracia de los financiadores, que no siempre están alineados con los proyectos de vida de las comunidades, estos proyectos de cooperación internacional. Además de la ausencia de inspección y monitoreo por parte del Estado. Además, la rotación y la longevidad de los proyectos, que a veces son casos de secretismo, pero sin una estrategia de permanencia duradera. Dentro de las comunidades enfrentamos pesca ilegal, narcotráfico, eso por nombrar algunos desafíos.

3.2. Compartiendo casos de éxito en la gestión colaborativa

Los participantes se dividieron de forma aleatoria en 6 grupos para discutir casos de éxito donde la gestión colaborativa está logrando superar algunos de los desafíos arriba mencionados.

Los facilitadores dieron la aclaración de que por éxito nos referimos a procesos en donde se está trabajando de forma innovadora en algo, porque entendemos que los desafíos son constantes. Se pone énfasis en las acciones que los participantes del taller y sus organizaciones/instituciones están trabajando actualmente.

Los casos presentados por cada grupo evidenciaron trayectorias contrastantes. En algunos territorios, la cogestión emergió desde procesos comunitarios sólidos; en otros, surgió como respuesta a conflictos o presiones externas. Estas diferencias permitieron analizar cómo el rol del Estado, el mercado y las organizaciones externas puede fortalecer o debilitar los procesos locales. A pesar de estos desafíos, las experiencias mostraron una alta capacidad de innovación local, combinando conocimientos tradicionales, acuerdos comunitarios y alianzas estratégicas.

Tabla 5. Algunas estrategias que responden a desafíos específicos

Desafío	Estrategias exitosas
Actores locales dependientes de intermediarios	En el Territorio Indígena Igarapé Lourdes, en Rondônia, la creación de la cooperativa COOPERVEKALA ha permitido generar ingresos a través de actividades como la reforestación, la producción de caucho y la venta de castaña y cumarú. Gracias a la cooperativa, las familias ampliaron su acceso a distintos actores del mercado y comenzaron a negociar directamente con los intermediarios, logrando incluso duplicar los precios de venta.
Limitaciones logísticas, económicas para presentar resultados de investigación, gestión y monitoreo a las comunidades que están alejadas.	<p>Ejemplo 1: En Brasil, la organización RedeFauna compartió cómo el uso de Google Meets y grupos de WhatsApp - posible gracias a la reciente conectividad brindada por Starlink - ha facilitado la difusión de resultados de investigación entre comunidades y aliados.</p> <p>Ejemplo 2: Desde WCS Ecuador, el programa “Jaguares para siempre” trabaja en cambiar percepciones negativas sobre la especie, ya que muchas personas creen que el jaguar ataca a los animales domésticos. El programa reúne a profesores de colegio para hablar sobre la historia natural del jaguar y su importancia ecológica, midiendo sus percepciones antes y después de los talleres. Además, evalúan si estos cambios se mantienen a largo plazo. Han estimado que, por cada docente capacitado, el aprendizaje se replica en sus escuelas y llega a unas 40 personas más.</p> <p>Ejemplo 3: En Medio Juruá, la llegada de Starlink permitió una mayor conectividad, pero también incrementó la circulación de <i>fake news</i>. Un financiador cubrió temporalmente el servicio, pero al finalizar el apoyo, la comunidad volvió a usar la radio. Desde el Instituto Juruá se creó una red de comunicadores y una radio en línea, donde se preparan resúmenes de noticias que luego se distribuyen a las comunidades mediante parlantes.</p>

<p>Trabajo inicial de derechos territoriales para luego promover gestión efectiva</p>	<p>En Bolivia, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) ha desarrollado investigaciones sobre política pública y articulación interinstitucional en el contexto de familias campesinas e indígenas, enfocándose en los procesos de saneamiento y titulación de territorios en el norte amazónico del país. Además, han realizado evaluaciones sobre la dinámica productiva y organizacional de las comunidades.</p> <p>Por su parte, participantes de Brasil señalaron que muchas comunidades aún no cuentan con la documentación oficial de sus tierras y que los procesos de regularización avanzan lentamente debido a retrasos en la FUNAI (Fundação Nacional do Índio).</p>
<p>Conflictos entre actores</p>	<p>Ejemplo 1: Para el CIPCA en Bolivia, la investigación es un elemento clave para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas. También realizaron un mapeo del trabajo de diversas instituciones - incluyendo ONGs - que contribuyen a la agenda local, con el objetivo de mejorar la estrategia y fortalecer la acción coordinada. A partir de este proceso se creó la Plataforma Interinstitucional de Frutos Amazónicos de Bolivia (PICFA), un espacio desde el cual se definen proyectos en colaboración directa con las comunidades.</p> <p>Ejemplo 2: En Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha impulsado una mesa de gobernanza para la paz y la conservación, vinculada a la gestión forestal, la titulación de tierras y la construcción de acuerdos, aunque muchos de estos esfuerzos aún no están documentados. Se organiza además una reunión multiactor para definir estrategias contra la deforestación en la Amazonia colombiana, que convoca a unas 100 personas cada tres meses para rendir cuentas, discutir proyectos específicos y consolidar una agenda de trabajo con las comunidades locales.</p> <p>Conclusión común: En ambos ejemplos quedó claro que la escucha activa y la participación desde la base comunitaria son fundamentales para construir propuestas legítimas y efectivas.</p>
<p>Conflictos con actores externos que extraen el recurso sin permisos</p>	<p>Ejemplo 1: En el Territorio del Medio Juruá, los Acuerdos de Pesca permitieron regular el uso del recurso y generaron un aumento significativo del pirarucú. Este acuerdo territorial surgió tras conflictos por el acceso informal de actores externos y amenazas contra comuneros. La creación de un foro que convocó a actores públicos y la inclusión de pescadores externos (cinco familias) como parte del acuerdo ampliaron el área de monitoreo, pasando de 500 a más de 2.000 pirarucúes registrados en solo un año. El acuerdo de pesca destaca como herramienta clave de mediación de conflictos y planificación territorial. Además, la asociatividad comunitaria fortaleció la comercialización del pirarucú, permitiendo mejores precios y un manejo más eficiente de la especie, que hoy se recupera en varias zonas.</p>

	<p>Ejemplo 2: En el Medio Río Negro, el manejo pesquero se enfocó en transformar la pesca deportiva del tucunaré açu (<i>Cichla temensis</i>), que anteriormente era altamente depredadora. Con el tiempo, se creó una asociación de turismo comunitario que estructuró iniciativas de etnoturismo y ecoturismo con beneficios colectivos, incluyendo cursos para captura responsable del tucunaré açu. Los planes de manejo comunitario exigen que las empresas privadas participen en la regulación, lo cual solo fue posible gracias al fortalecimiento de la protección territorial por parte de las comunidades.</p>
<p>Los intereses de las áreas protegidas inicialmente en contraposición a los de la población aledaña</p>	<p>Los sistemas de áreas naturales protegidas están incorporando cada vez más, enfoques de gestión participativa. Entre las estrategias generales destacan: capacitación a funcionarios del gobierno; compartir información en espacios adecuados, con agendas claras y valores como la empatía y el intercambio; y mapeo de la comprensión de los actores involucrados y de las posibles soluciones para facilitar el trabajo conjunto. Todo esto contribuye a construir una visión compartida sobre la utilidad y el propósito del área protegida.</p> <p>Se subrayó también la necesidad de promover la participación de las mujeres en la organización de los talleres y de garantizar apoyo para los niños presentes, con el fin de facilitar y privilegiar su presencia. Asimismo, se discutió que la creación de áreas de conservación comunitaria puede ser una estrategia eficaz para combinar los beneficios de la conservación y del desarrollo social, integrando la protección de la biodiversidad con el bienestar local y la generación de ingresos económicos. Otro punto clave fue la importancia de contar con organizaciones que actúen como mediadoras entre las comunidades y el gobierno, un rol que en ocasiones recae en algunas ONG. En este contexto, se presentaron dos ejemplos específicos:</p> <p>Ejemplo 1. Un proyecto formal de turismo comunitario indígena, reconocido a nivel federal: El Pico da Neblina, conocido como <i>Yaripo</i> por el pueblo Yanomami, ubicado dentro del Parque Nacional Pico da Neblina y de la Tierra Indígena Yanomami, en la frontera entre Brasil y Venezuela. Se compartió la experiencia del etnoturismo en este territorio, destacando la superposición entre el parque y la tierra indígena, así como la singularidad del etnoturismo frente al ecoturismo. Este caso se reconoce como la primera experiencia formal de construcción de un plan turístico con una comunidad indígena, y un ejemplo exitoso de gestión conjunta.</p> <p>Ejemplo 2. La Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen (RB - TCO) Pílon Lajas, en Bolivia, ubicada entre los departamentos de La Paz y Beni. Este territorio, reconocido por su alta biodiversidad, es gestionado de manera compartida con 23 comunidades indígenas. Allí se trabaja en la articulación de herramientas de monitoreo, planes de vida y planes de manejo comunitarios, lo que ha permitido acceder a fondos, capacitaciones y recursos para el monitoreo territorial. Además, mantienen reuniones mensuales interinstitucionales.</p>

	<p>Estas experiencias evidencian la ruptura con un paradigma común en la conservación: la idea de que las áreas protegidas se mantienen protegidas simplemente por existir, en contraste con los acuerdos de planificación territorial y las prácticas activas de manejo.</p>
<p>Normativas no adecuadas al contexto amazónico</p>	<p>Se han llevado a cabo trabajos importantes de reforma normativa e institucional:</p> <p>Ejemplo 1. La construcción de una propuesta de marco legal para la pesca comunitaria amazónica, elaborada desde un enfoque participativo “de abajo hacia arriba” por 13 regiones de la Amazonía peruana. Esta propuesta busca diferenciarse de la regulación pesquera nacional - centrada principalmente en la pesca marina - y se basa en la promoción de acuerdos de pesca para fortalecer la gestión colaborativa, así como el control y la vigilancia en los territorios.</p> <p>Ejemplo 2. El caso del CADAP, el Consejo Amazónico para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca en el Perú. Se logró articular un grupo de actores gubernamentales vinculados a la pesca amazónica, con quienes se elaboró una agenda nacional de investigación pesquera. Esta agenda se ha conectado con fuentes de financiamiento y se ha estructurado bajo un enfoque de cuencas hidrográficas, convirtiéndose en una iniciativa con gran potencial. Aunque el documento ha sido oficialmente inscrito y la ley aún no ha sido aprobada, continúa sirviendo como una guía estratégica para orientar la agenda del sector.</p>
<p>La necesidad de conectar la producción amazónica con el consumo local.</p>	<p>La adecuación de los arreglos y políticas de alimentación y producción es fundamental para responder al contexto comunitario, incluidas las regulaciones sanitarias y las cadenas de valor. Un ejemplo ilustrativo proviene de algunas regiones de Brasil, donde los programas de asistencia alimentaria distribuyen pescado enlatado importado, aun cuando existe disponibilidad de pescado amazónico local para su captura y distribución. Sin embargo, este pescado no puede incorporarse a dichos programas porque no cumple con las certificaciones sanitarias exigidas, lo que evidencia la necesidad de adaptar las normativas a las realidades productivas locales.</p>
<p>Desafíos de la organizaciones internacionales que representan comunidades indígenas y locales.</p>	<p>La Alianza Global de Comunidades Territoriales (GATC), integrada por las organizaciones AMAN, AMPB, COICA, APIB y REPALEAC, es una coalición de pueblos indígenas y comunidades locales que representa a 35 millones de personas en territorios forestales de Asia, África y América Latina. Estas organizaciones regionales enfrentan desafíos similares, pero hasta hace poco no estaban articuladas entre sí. Reconocieron, sin embargo, la necesidad de unirse para generar un impacto mayor.</p> <p>Para asegurar el funcionamiento de la alianza, se identificaron representantes dentro de cada organización y se incorporaron aliados externos - financieros, legales y de otras áreas estratégicas - que apoyan su labor colectiva.</p>

Conflictos entre comunidades	Colaboración intercultural para la defensa de los derechos territoriales. Un ejemplo proviene del Río Negro, donde dos pueblos indígenas que históricamente habían sido rivales y protagonizado conflictos territoriales - los Aruak y los Tukano - decidieron unirse. Hoy forman parte de la Federación de Organizaciones Indígenas del Río Negro (FOIRN), desde donde trabajan conjuntamente para proteger sus territorios frente a la colonización y la invasión externa.
Desafíos en la colaboración con la empresa privada	<p>En la Comunidad Nativa Ese Eja de Infierno, conformada actualmente por 232 familias, se firmó en 1996 un contrato de 20 años con la empresa Rainforest Expeditions, el cual fue renovado posteriormente por otros 20 años. Durante este periodo, la administración del emprendimiento turístico fue transferida gradualmente de la empresa a la comunidad indígena. Se formó a miembros de la comunidad como guías oficiales de turismo y, con el tiempo, la mayoría del personal pasó a ser local.</p> <p>Esta colaboración también se extendió al ámbito científico, integrando proyectos de investigación con la actividad turística y promoviendo simultáneamente el turismo científico y comunitario dentro de la comunidad.</p>

Robin Durán Torres:

En nuestra comunidad el ecoturismo fue una opción porque ya teníamos organización. Sin eso, no habría funcionado.

Katan Jua Tuntiak Patricio:

Hay territorios donde primero llega el conflicto y después la gestión. Eso cambia totalmente el proceso.

A continuación, se presentan algunas reflexiones de los líderes temáticos:

Galo: destaca la riqueza de iniciativas y soluciones, y la importancia de los derechos territoriales que son el primer paso que se necesita para lograr el manejo adecuado. Otras estrategias fundamentales son el fortalecer las capacidades de la gente, asegurar repartición equitativa de los beneficios, el respeto a la diversidad cultural. Es necesario que los actores tengan las metas e indicadores claros a corto plazo, ya que es muy difícil pensar en los logros en estos contextos socioambientales desafiantes sin desanimarse en el camino. Se refuerza la importancia de comunicar éxitos y fracasos para seguir aprendiendo y fortalecer otras iniciativas y seguir aprendiendo de otras organizaciones.

JV: refuerza que la acción colectiva basada en la diversidad, que incluye una ciencia territorializada despojada de arrogancia, ayuda a fortalecer narrativas y proponer nuevos horizontes para la Amazonía y sus pueblos. Destaca como reflexión final la importancia del optimismo y la esperanza como elementos esenciales en las estrategias de incidencia política, vislumbrando un futuro mejor sin limitarse a los desafíos del pasado y del presente. Por eso

esta actividad fue importante porque hablamos de estrategias que se están implementando que están funcionando, habla de nuestra capacidad de adaptarnos porque no podemos hablar de soluciones definitivas más de procesos donde trabajamos. Este ejercicio de optimismo y esperanza es importante para las nuevas generaciones, para animarlas a seguir el buen trabajo. Es una estrategia de lucha que indica que hay muchas soluciones que se están llevando a cabo desde las manos de los amazónicos.

Figura 17. Participantes durante trabajo grupal

3.3. Experiencias con perspectiva de género, inclusión de jóvenes y beneficios equitativos

Esta actividad se centró en establecer un entendimiento compartido sobre equidad, distribución de beneficios, género y juventudes dentro de la gestión colaborativa. Desde el inicio, quedó claro que estos temas no se conciben como componentes secundarios, sino como condiciones estructurales para la legitimidad y sostenibilidad de los procesos territoriales.

Los participantes se dividieron de forma aleatoria en 6 grupos para discutir la siguiente pregunta guía: *¿Qué herramientas, enfoques y prácticas específicas usa tu organización que otros aquí podrían aprender sobre:*

- *inclusión de género,*
- *sostenibilidad generacional,*
- *y distribución equitativa de beneficios?*

Se observó una fuerte convergencia en la idea de que los beneficios de la cogestión no son exclusivamente económicos. Incluyen reconocimiento cultural, fortalecimiento organizativo, transmisión de conocimientos intergeneracionales y autonomía política. Al mismo tiempo, surgieron tensiones respecto a cómo operacionalizar la equidad, especialmente cuando los esfuerzos y tiempos de dedicación entre personas y grupos son desiguales.

En algunos grupos se abordó de forma integrada la participación de mujeres y jóvenes, la distribución de beneficios y la continuidad intergeneracional de los procesos de gestión colaborativa. Las intervenciones señalaron que la inclusión no ocurre de manera automática, sino que requiere decisiones políticas internas, creación de espacios específicos y cambios en las prácticas organizativas.

Se destacó que cuando los beneficios se concentran en individuos, emergen conflictos y se debilita el proceso colectivo. En contraste, los beneficios colectivos fortalecen la confianza, la cohesión social y la sostenibilidad de la gestión territorial. La participación de jóvenes aparece como clave para la continuidad y la innovación, aunque enfrenta limitaciones estructurales.

A continuación, se detallan las acciones específicas mencionadas por los grupos para abordar los temas de inclusión de género, sostenibilidad generacional, y distribución equitativa de beneficios:

1) Inclusión de género

La inclusión de género se aborda desde múltiples frentes, combinando medidas institucionales, culturales y prácticas cotidianas. Entre las acciones específicas se encuentran:

- Promoción de la participación de mujeres en puestos de liderazgo, incluyendo la presidencia de asociaciones.
- Fortalecimiento del Movimiento Femenino Wapichan en Surinam y de otras asociaciones de mujeres mediante proyectos diseñados y liderados por ellas.
- Contratación de personal local con perspectiva de género y creación de condiciones para la participación, como la disponibilidad de cuidadores de infantes durante reuniones.
- Adaptación de las estrategias de género a cada realidad cultural, reconociendo que la visibilidad y aceptación de las mujeres -y de personas LGBTQIA+- varía entre territorios.
- Inclusión obligatoria de mujeres en las directivas de las asociaciones y promoción de su autonomía financiera, por ejemplo, mediante la apertura de cuentas bancarias propias.
- Consideración de las reticencias existentes en algunas comunidades y trabajo gradual para transformarlas. Existen diferencias en el grado de apertura hacia debates sobre diversidad sexual y de género en contextos comunitarios.
- Visibilización explícita en los estatutos comunales de la participación de mujeres, jóvenes y ancianos.
- Se compartieron experiencias donde mujeres accedieron por primera vez a cuentas bancarias propias, rompiendo la gestión exclusivamente masculina de los recursos.
- Orientación del presupuesto comunitario hacia temas prioritarios para mujeres y jóvenes, como proyectos para prevenir la violencia de género.
- Iniciativas de fortalecimiento de capacidades en todos los niveles.

Suellen Samanta dos Santos Barreto Baré:

Muchas veces las mujeres participamos, pero no decidimos. La gestión colaborativa tiene que cambiar eso.

2) Sostenibilidad generacional

El relevo generacional y la permanencia cultural requieren estrategias específicas, entre ellas:

- Realización de reuniones anuales para transferir actividades y responsabilidades a jóvenes y mujeres.
- Incorporación de jóvenes en procesos de investigación y creación de espacios como el brazo juvenil Wapichan en Surinam.
- Transferencia progresiva de responsabilidades técnicas y financieras, acompañada de formación política para jóvenes líderes.
- Inclusión de jóvenes en las cadenas productivas y provisión de oportunidades de educación superior.
- Generación de mecanismos para incluir a jóvenes sin desplazar la autoridad y el conocimiento de los mayores, como asociaciones juveniles y programas de formación.
- Creación de programas especializados, como la Escuela de Pescadores, y ampliación del acceso a tecnología para el monitoreo territorial.
- Desarrollo de innovaciones tecnológicas para conectar mejor con la juventud. Sin embargo, se debe tener precaución sobre el rol de la tecnología como herramienta de inclusión juvenil versus un factor que promueve la individualización.
- Reconocimiento de que la distribución de beneficios y la vitalidad de la lengua materna varían entre territorios.
- Se realizó una reflexión sobre el impacto complejo de las religiones - principalmente evangélica y católica - en las culturas locales y en la transmisión intergeneracional de saberes: simultáneamente percibida como factor de orden social y como amenaza a prácticas culturales tradicionales.

Ruth Marilyn Buchapi Velasco (Marisita):

Si los jóvenes no se sienten parte del proceso, el territorio se queda sin futuro.

3) Distribución equitativa de beneficios

La equidad en la distribución de beneficios requiere claridad normativa y mecanismos colectivos sólidos:

- Inclusión de jóvenes y mujeres en la distribución de los beneficios financieros provenientes de acuerdos o transferencias de empresas.
- Creación de fondos comunitarios de emergencia para cubrir acciones no contempladas en la financiación habitual.
- Sistemas de reparto de beneficios gestionados por la comunidad.
- Necesidad de ir más allá de indicadores cuantitativos simples (número de participantes) de distribución de participantes.
- Provisión de recursos específicos por parte de las asociaciones mediante transferencias directas.
- Reconocimiento de que la equidad es compleja y exige reglas claras, transparentes y consensuadas. Por ejemplo, se compartió un caso de manejo pesquero comunitario, donde durante cinco años algunas personas realizaron vigilancia sin recibir ingresos, y al momento de la comercialización los beneficios se dividieron de forma igualitaria.

Posteriormente, se reconoció que esto no reflejaba el esfuerzo real y se ajustó el sistema para distribuir según días trabajados.

- Asignación de un porcentaje fijo de comisión para cubrir los gastos básicos de la asociación.
- Valoración del conocimiento cultural, la infraestructura y el fortalecimiento de capacidades, además del retorno financiero.
- Necesidad de destinar una parte de los ingresos a fondos colectivos para garantizar sostenibilidad y resiliencia comunitaria.

Darío Emilio Casimiro:

El mercado puede ayudar, pero también puede destruir si no hay reglas claras.

Más allá de la distribución equitativa a nivel local, se destacó que las comunidades asumen gran parte del costo de proteger extensos territorios, sin recibir una compensación justa del mercado. Esta situación se agrava en contextos de abandono estatal, infraestructura precaria, y falta de acceso a mercados diferenciados. En ese sentido, se habló de la necesidad de incluir mecanismos complementarios, como pagos por servicios ambientales, financiamiento de largo plazo y cadenas productivas más justas.

João Campos-Silva:

Las comunidades están sosteniendo la conservación con su propio esfuerzo, pero eso no es sostenible sin apoyo estructural.

Karen Kainer:

Si el mercado no reconoce el valor del cuidado del territorio, estamos pidiendo a las comunidades que subsidien la conservación global.

Las discusiones sobre mercados revelaron posiciones divergentes. Para algunos participantes, la inserción en mercados diferenciados representa una oportunidad clave para fortalecer la autonomía comunitaria. Para otros, los mercados siguen siendo espacios profundamente asimétricos, que pueden debilitar las lógicas territoriales si no se regulan adecuadamente. Se coincidió en que la bioeconomía solo puede considerarse “justa” cuando reconoce el valor del cuidado territorial y reduce la dependencia de intermediarios.

Rodrigo Marcelino:

No se trata de rechazar el mercado, sino de entrar en él con más fuerza colectiva.

A propósito de esta actividad, las reflexiones de los líderes temáticos fueron:

Galo: Señaló que hubo una fuerte coincidencia entre los grupos: los temas de equidad e inclusión no son opcionales si se busca un co-manejo legítimo y sostenible. Se discutió la necesidad de fortalecer la educación de las mujeres, garantizar su representatividad en espacios de toma de decisiones y, en algunos casos, usar cuotas para asegurar una participación

equilibrada en las directivas. También se enfatizó la importancia de fortalecer las capacidades de liderazgo de mujeres y jóvenes, reconociendo los conocimientos que aportan, incluidos los relacionados con productos forestales no maderables y plantas medicinales.

Se mencionó la necesidad de implementar programas de mentoría y generar espacios seguros donde se puedan tratar temas como la violencia de género. Otro punto clave fue asegurar el acceso directo a recursos, lo que permite mayor autonomía económica. Galo destacó que los mayores poseen saberes fundamentales para la supervivencia de las comunidades, mientras que los jóvenes pueden aportar con tecnologías para el monitoreo y la comunicación.

Sobre la distribución de beneficios, se subrayó la importancia de contar con reglas claras y transparentes. Los beneficios no siempre son económicos: pueden incluir porcentajes de producción, acceso al empleo y recursos colectivos destinados a salud, educación e infraestructura. También se discutió la influencia de la religión en la cultura, un aspecto relevante que suele pasar desapercibido. En conclusión, la equidad y la inclusión requieren diseño, liderazgo y facilitación culturalmente sensible, así como mecanismos de monitoreo que vayan más allá del conteo de participantes y permitan evaluar la participación activa, especialmente de mujeres y jóvenes.

JV: La forma más eficaz de proteger la selva y la biodiversidad es mediante acciones lideradas por los pueblos locales. Un ejemplo claro es el manejo del pirarucú, donde alrededor de 5,000 personas protegen 15 millones de hectáreas día y noche. Las comunidades construyen casas de vigilancia, organizan rondas rotativas y dedican tiempo y esfuerzo al monitoreo constante del recurso. Sin embargo, JV remarcó que todo este costo recae sobre las comunidades, porque el mercado no cubre la inversión necesaria para asegurar esta protección y casi ninguna cadena productiva se sostiene económicamente por sí sola. La situación se agrava por los siglos de abandono estatal, sin infraestructura ni servicios básicos, lo que hace muy difícil desarrollar cadenas productivas competitivas en los territorios.

El mercado tiende a dejar los menores beneficios justamente a quienes tienen menos poder político y económico. Competir con commodities o con mano de obra barata es inviable para las comunidades. Por eso, en Brasil se discute la necesidad de pagos directos por servicios ambientales que complementen lo que paga el mercado y garanticen condiciones de vida dignas para quienes protegen la biodiversidad.

Nos enfrentamos ante un gran desafío cultural. En muchos territorios, especialmente entre mujeres y jóvenes, existe una fuerte necesidad de afirmar su identidad y mantener su cultura. Aunque se cuente con territorio y actividades productivas, la juventud vive influencias globales constantes a través del celular y busca espacios para desarrollar su subjetividad. Cuando esos espacios no existen, suelen ser ocupados por actores externos, como iglesias que llegan incluso a lugares remotos. Esto refuerza la urgencia de fortalecer las culturas locales, los modos de vida y las oportunidades de expresión, especialmente para la juventud en los territorios amazónicos.

DIA 4: COMPROMISOS, ALIANZAS Y EL CAMINO POR DELANTE

Se comienza el día retomando lo que se hizo el día anterior y lo que se cubrirá hoy. Primero se comparten las lecciones aprendidas durante este taller por cada uno de los participantes, para luego compartir en grupos sobre qué se cree debe pasar para que la colaboración suceda y los actores se sientan escuchados. Esto fue seguido por una discusión sobre cómo fortalecer el conocimiento intercultural que promueva la gestión colaborativa. Finalmente, se conversa sobre los productos de este taller que puedan ser de beneficio para los asistentes y próximos pasos como grupo.

4.1. Lecciones aprendidas del taller

El grupo se divide en parejas para resaltar algunos aprendizajes que los participantes se van a llevar a casa. Los participantes reconocieron que muchas diferencias expresadas no se resuelven fácilmente, pero que hacerlas explícitas es un paso esencial para avanzar. Se subrayó la necesidad de construir lenguajes comunes, lo que incluye la promoción del concepto de la gestión colaborativa, sin borrar las diferencias entre comunidades, organizaciones, academia y Estado.

Maria Cunha:

Hablamos sobre qué experiencias nos llevamos de estos momentos en nuestro territorio, y mencioné algo que me impactó mucho en estos días: la resistencia de las personas que están aquí, su voluntad de impulsar la calidad de vida en los espacios donde trabajan, ya sea dentro de las organizaciones en las que actúan o contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus comunidades.

Deyvis Huamán Mendoza: :

Estuvimos conversando sobre lo que más nos marcó del primer día, y para mí fue muy impactante escuchar cómo otras personas definen la gestión colaborativa. Desde el Estado o desde las ONG solemos tener una idea de cómo se articula o se coordina, pero desde el punto de vista de una organización de pesca —un grupo de personas o comunidades que aprovechan un recurso— la gestión colaborativa se entiende como una fortaleza: trabajar juntos para mejorar una cadena productiva y, con ello, mejorar la calidad de vida. Eso me ha marcado mucho y es uno de los aprendizajes más significativos de este encuentro.

Pahmela Barbosa:

Conversamos sobre cómo adaptar todo lo que escuchamos aquí para aplicarlo también en comunidades tradicionales e indígenas que viven en contextos urbanos. Reflexionamos sobre cómo replicar las herramientas y las experiencias que han funcionado en las unidades de conservación y en comunidades más alejadas, y llevarlas a comunidades que hoy están sufriendo violencia y múltiples afectaciones precisamente por la falta de una gestión colaborativa. La pregunta central fue: ¿cómo podemos implementar una gestión verdaderamente colaborativa dentro de las comunidades urbanas?

La **gestión colaborativa está basada en la confianza**, la corresponsabilidad y la adaptación a contextos diversos. Para representar esto, se realizó una actividad dinámica donde los participantes en pares se turnaron para hacer paseos guiados donde un participante llevaba a su compañero con los ojos cerrados a través del salón, y luego expresaron lo que sintieron. La metáfora del “caminar guiado” aparece como eje reflexivo para comprender liderazgo, cuidado mutuo y distintas formas de acompañamiento en procesos colectivos. Se subrayó que la colaboración no es uniforme: existen múltiples maneras válidas de guiar, apoyar y construir juntos, dependiendo de las personas, los vínculos y los territorios.

4.2. Discusiones sobre lo que hace que la colaboración funcione y los actores se sientan escuchados

Posteriormente, siguieron discusiones grupales donde los participantes son divididos en tres grupos por lenguas maternas (uno en español, otro en portugués, y otro pequeño en inglés), para discutir las siguientes preguntas guías:

- *¿Qué hemos aprendido sobre lo que hace que la colaboración funcione?*
- *¿Qué debería suceder para que todas las partes sientan que se están satisfaciendo sus necesidades?*

Los grupos luego compartieron sus principales discusiones en plenaria y aquí se muestran en resumen los principales puntos compartidos.

Figura 18. Discusión en plenaria

1) ¿Qué hemos aprendido sobre lo que hace que la colaboración funcione?

- Tener un objetivo común.
- Asegurar que los actores se apropien del espacio colaborativo y comprendan su rol.
- Compartir temas, metas e intereses comunes.

- Las verdaderas alianzas no se construyen a partir de solicitudes puntuales, sino desde la co-definición de objetivos, métodos y prioridades.
- Contar con una estructura y mecanismos de gestión que faciliten la colaboración.
- Construir confianza entre ONG, pueblos indígenas, comunidades locales, asociaciones, gobiernos y otros actores relevantes, incluso los invisibles.
- Garantizar igualdad de condiciones para participar.
- Practicar empatía.
- Contar con información y conocimientos adecuados.
- Identificar juntos las problemáticas del territorio y las soluciones posibles.
- La existencia de planes territoriales y comunitarios previos, que permiten a las comunidades evaluar propuestas externas desde una posición organizada y propositiva. Estos planes funcionan como marcos de referencia para decidir qué proyectos aceptar, cómo implementarlos y quiénes deben participar.
- Asegurar voluntad y compromiso de todos los aliados.
- Realizar un análisis del estado actual y definir objetivos claros.
- Crear un espacio adecuado, con confianza y reglas claras.
- Contar, cuando sea necesario, con financiamiento.
- Mantener una comunicación abierta, transparente y constante.
- Promover alianzas y crear puentes entre actores.
- Integrar conocimientos: tradicional, técnico, indígena y científico.
- Trabajar para proteger los territorios.
- Entender y valorar las perspectivas y sistemas de conocimiento de los demás.
- Reconocer que la colaboración requiere tiempo y recursos para reunir a las personas.
- Fomentar la toma de decisiones colectivas con compromiso real.

Galo Zapata-Ríos:

La colaboración no significa estar siempre de acuerdo, sino saber trabajar con el desacuerdo.

2) ¿Qué debería suceder para que todas las partes sientan que se están satisfaciendo sus necesidades?

- Compromisos flexibles que permitan adaptarse a los cambios.
- Comunicación constante, negociación continua y escucha activa.
- Conocimiento y respeto de las normativas vigentes.
- Alineamiento entre incentivos y necesidades de los actores.
- Capacidad de interpretar y comprender distintos puntos de vista.
- Protección de los derechos intelectuales.
- Reconocimiento de las diferentes visiones y del equilibrio entre conservación y mejora de la calidad de vida.
- Claridad sobre las prioridades de cada actor.
- Buena organización interna y representación adecuada de cada parte.
- Respeto de los derechos humanos y de las prioridades diferenciadas.
- Participación efectiva en la toma de decisiones y garantía de que todas las voces sean escuchadas.
- Celebración de logros para fortalecer la identidad colectiva.
- Acceso a beneficios concretos: normas claras, financiamiento, reconocimiento.
- Incentivos específicos (becas, promoción de liderazgos, etc.) para que los actores locales se empoderen y capaciten.

- Acciones que respondan a las demandas y expectativas de los actores.
- Protagonismo de los actores locales dentro del proceso colaborativo.
- Construcción de cohesión social real.
- Devolución y validación de información para generar confianza.
- Espacios permanentes de diálogo.
- Representantes elegidos libremente.
- Mecanismos adecuados de rendición de cuentas, por ejemplo, que los actores sean también veedores de cómo va el Proyecto.
- Identificación de metas comunes.
- Estrategias de participación específicas para distintos sectores.
- Planes focalizados para la toma de decisiones.
- Relaciones basadas en afecto y reconocimiento mutuo: se trata de relaciones de largo plazo las que logran generar cambios.
- Procesos construidos desde el inicio, desde abajo hacia arriba: traer la perspectiva de las comunidades locales y sus prioridades.
- Sostenibilidad financiera de la co-gestión: se necesitan recursos para traer gente a las reuniones, publicación y monitoreo de resultados, etc.
- Manejo adaptativo.
- Gobernanza clara y protocolos de consulta.

Figura 19. Actividad grupal de cierre

4.3. Fortaleciendo el conocimiento intercultural que promueva la gestión colaborativa

Los participantes nuevamente se dividen en grupos, esta vez aleatorios, para discutir estrategias para fortalecer el conocimiento intercultural, lo que es altamente necesario considerando que la gestión del territorio ocurre en colaboración entre las poblaciones locales con actores externos. Y que se necesita información para saber qué acciones ejecutar dentro de la gestión colaborativa.

Las principales reflexiones de los grupos fueron separadas en seis diferentes aspectos, de acuerdo con la generación del conocimiento:

1. producción y documentación del conocimiento local;
2. coautoría y reconocimiento de propiedad intelectual;
3. integración de conocimiento local en políticas públicas;
4. plataformas e innovaciones tecnológicas para el intercambio;
5. fortalecimiento de capacidades;
6. y comunicación para la gestión territorial.

Las discusiones grupales evidenciaron una convergencia clara en torno a la crítica a las prácticas extractivas de investigación occidental. No basta con recolectar información, es necesario co-construir desde el inicio, incorporando lenguajes, tiempos y formas de socializar conocimiento locales. Se cuestiona el modelo académico tradicional y se plantean alternativas basadas en oralidad, herramientas digitales accesibles y autoría compartida.

Además, también surgieron críticas respecto a cómo operacionalizar la coautoría responsable, la propiedad intelectual y el uso de datos en contextos institucionales distintos. Se reconoció que, mientras algunas organizaciones avanzan en modelos colaborativos de producción de conocimiento, otras enfrentan marcos legales y académicos que dificultan estos cambios.

Karen Kainer:

Decir que el conocimiento es compartido es fácil; cambiar las reglas institucionales es mucho más difícil.

Galo Zapata-Ríos:

Si no reconocemos el conocimiento local como conocimiento, seguimos reproduciendo desigualdades.

A continuación, se detallan las reflexiones para cada uno de los seis aspectos tratados:

Producción y documentación del conocimiento local:

- El consentimiento previo es necesario, pero insuficiente. Los actores locales deben participar desde la definición de las preguntas.
- Publicación de testimonios y vivencias. Por ejemplo, el documentar por escrito y de forma audiovisual los relatos, experiencias y memorias como forma de preservar el conocimiento local.
- Reconocer la expresión oral como forma válida de transmitir el conocimiento.
- Nombramiento de nuevas especies a cargo de las comunidades locales de donde se encontró la especie. *Mientras la biología formal suele usar rasgos morfológicos, las comunidades nombran en función de la ecología y el comportamiento, lo que aporta una visión distinta.*
- Respeto por rituales y prácticas culturales, por ejemplo, aquellos que los pobladores locales usan para pedir permiso antes de iniciar actividades de colecta de datos en campo.
- Devolución de resultados en lenguas locales. La difusión en lenguas originarias amplía el alcance, especialmente ahora con el uso del internet.

- Reconocimiento formal del conocimiento local. Crear secciones específicas en reportes y artículos para reconocer explícitamente el aporte de las comunidades, evitando tratar su conocimiento como anecdótico o general.

Procesos de investigación colaborativa y participativa:

- El proceso de colecta de información es tan importante como el resultado final.
- Diferenciar entre generación de conocimiento en territorio y en academia. Ambos son válidos, pero responden a lógicas distintas.
- Se debe promover que las investigaciones estén basadas en intereses locales. Ejemplos:
 - Monitoreo de la calidad del agua (“¿está limpia el agua que estoy bebiendo?”).
 - Estudios sobre cambios en patrones de migración de peces.
 - Relación entre migración de peces y fructificación de palmas.
- Participación de los tomadores de decisión a nivel local en todas las etapas del proceso de investigación: incluye el diseño del proyecto, definición de preguntas, monitoreo de indicadores de éxito, análisis de datos. No limitar el rol comunitario a responder preguntas o apoyar en campo.
- Consulta participativa sobre el destino final de la información: Si una comunidad decide que ciertos datos no deben publicarse por sensibilidad cultural, esa decisión debe ser respetada.
- Información útil para la toma de decisiones locales: Mapeos participativos de lugares sagrados y etnomapeos de la cultura viva, que permitan identificar:
 - ¿Quiénes son los sabedores?
 - ¿Dónde se realizan actividades?
 - ¿Cuándo y cómo se llevan a cabo?

Coautoría y reconocimiento de propiedad intelectual:

- Incluir a personas locales como coautores. Ya existen ejemplos de artículos científicos donde asociaciones y comunidades figuran como coautoras en las publicaciones.
- Proceso comunitario de evaluación de proyectos externos, donde líderes consultan a las comunidades antes de aceptar investigaciones o intervenciones, priorizando actores con conocimiento local relevante
- Reconocer de manera justa su participación, propiedad intelectual y derechos de imagen.

Integración del conocimiento local en políticas públicas:

- Promover un cambio de paradigma, lo que implica reconocer que los conocimientos locales no son "objetos de estudio", sino formas de saber situadas y valiosas.
- Incorporar cosmovisiones locales en normativas y planes de manejo. Ejemplo: En Colombia, el Plan de Conservación de Felinos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible incluye las recomendaciones de comunidades indígenas en el plan de acción. Un territorio indígena recomendó mantener un sistema de rituales para equilibrar relaciones humano - felino, interpretando los conflictos como signos de desbalance espiritual.
- Adaptar el lenguaje técnico para que sea accesible, evitando conceptos excesivamente académicos cuando los procesos ya son comprendidos por las comunidades.

Plataformas e innovaciones tecnologías para el intercambio de conocimiento:

- Ciencia ciudadana para el monitoreo de especies. Por ejemplo, la aplicación ICTIO, donde pescadores registran especies capturadas y cantidades; los datos se visualizan a nivel individual y regional. Esta es una herramienta de ciencia ciudadana para la cuenca

amazónica, diseñada para que pescadores y otros actores registren observaciones de peces, ayudando a entender sus migraciones y el estado de los ecosistemas acuáticos.

- Producción audiovisual local
- Ejemplos de cine amazónico en Perú realizado por jóvenes formados por cineastas reconocidos.
- Documental del manejo del paiche por el pueblo Paumari, donde se aprecia como la comunidad distribuye roles: pescadores, cocineros, y narradores. Aquí los jóvenes fueron los responsables del registro audiovisual.
- Intercambio de información ambiental y climática en tiempo real. Ejemplo: alertas sobre variación rápida del nivel del río que ayudan en decisiones de pesca y seguridad de navegación.
- Espacios de intercambio de conocimiento presenciales o virtuales. Aunque lo presencial es ideal, lo virtual amplía el alcance cuando la movilidad es difícil.
- Grupos de WhatsApp para coordinación y gestión inmediata, con representantes de diversos sectores y subgrupos temáticos; útil para sistematizar rápidamente aprendizajes y producir guías o manuales.
- Radios comunitarias y podcast que relatan historias de vida, pueden ser herramientas clave para compartir conocimiento intercultural más profundo.

Fortalecimiento de Capacidades:

- Programas de pregrado intercultural, donde los estudiantes investigan en sus propias comunidades y devuelven los resultados. Ejemplo: Curso de educación intercultural de la Universidad Federal de Goiás, con estudiantes del Territorio Indígena Xingu y sus procesos de investigación local. Estos esfuerzos son posibles si es que se puede garantizar acceso mediante becas, que es fundamental para asegurar participación de jóvenes indígenas y locales.
- La capacitación y empoderamiento de intérpretes comunitarios como puentes interculturales. Ellos pueden usar tecnologías emergentes y ayudar a crear protocolos de trabajo con actores externos.

Conocimiento para la Gestión Territorial:

- Reconocer la efectividad del conocimiento y gestión territorial comunitarias: Los acuerdos y conocimientos locales pueden ser tan válidos y eficientes como las herramientas científicas occidentales.
- Mirar cada territorio sin simplificar procesos. Evitar reproducir protocolos de una comunidad en otra, sin considerar dinámicas locales particulares.
- Promover espacios de discusión con enfoque de manejo adaptativo
- Ejemplo: South Rupununi Conservation Society (Guyana, territorio Wapichana). Antes, los investigadores imponían sus preguntas al estudiar la diversidad biológica. Ahora, con la creación de la SRCS, los proyectos se desarrollan desde dentro del territorio, con liderazgo indígena. Este es el único territorio indígena reconocido oficialmente en Guyana.

Después de terminada la actividad, los líderes temáticos presentan sus reflexiones al respecto:

JV: Señaló que, antes de pensar en los productos del encuentro, era fundamental definir cómo construirlos de forma justa e intercultural. Recordó que al inicio de su carrera producía artículos sin incluir a las poblaciones locales, lo que le llevó a valorar la coautoría y la participación plena de todos los actores. Explicó que hoy buscan crear conocimiento junto a las comunidades, incorporando oralidad y otros modos de expresión; por ejemplo, usando audios de WhatsApp

para escribir, analizar y reflexionar colectivamente, permitiendo que todos aporten sus voces y prioridades. También señaló que la discusión de la tarde se centraría en fortalecer el conocimiento intercultural en la gestión colaborativa e identificar herramientas para la construcción conjunta, incluso cuando no es posible reunirse presencialmente, con el fin de que la red creada no se diluya y sirva de base para los productos finales.

Galo: Las comunidades deben involucrarse desde el inicio de los procesos: definir preguntas de investigación, planificar la recolección de datos y participar en su análisis mediante métodos que tengan sentido para todas las partes. El objetivo es que su aporte sea reconocido en los productos finales, elaborados conjuntamente. Aunque hay avances, todavía no basta con obtener consentimiento libre e informado; es necesario asegurar una participación activa y continua en cada etapa.

4.4. Productos de este taller

El cierre del taller consolidó la valoración del taller como un espacio seguro para expresar diferencias y construir confianza, sentando bases para futuras colaboraciones.

Galo Zapata-Ríos:

Salimos de aquí con más preguntas, pero también con más claridad sobre con quién caminar.

Como resultado de las conversaciones sostenidas a lo largo de cuatro días, se acordó la creación de un grupo de WhatsApp que servirá como espacio de intercambio y seguimiento entre los participantes, con reglas de convivencia enfocadas en mantener la temática central del taller: *“Gestión colaborativa centrada en pueblos indígenas y comunidades locales”*. Este grupo permitirá compartir enlaces, videos y materiales institucionales relevantes, así como mantener el contacto a través de los números ya recopilados.

Se anunció que las video - entrevistas realizadas por el equipo de comunicaciones del proyecto serán compartidas próximamente. Asimismo, se publicarán las biografías y fotografías de los participantes en el [sitio web El Poder de las Conexiones](#).

Los organizadores del taller informaron que elaborarán un reporte detallado y un resumen ejecutivo que recogerán los principales aprendizajes del taller. Luego, una infografía resumirá en una página las principales reflexiones del taller. Además, se propuso organizar una o más reuniones virtuales en los próximos meses para dar seguimiento a las colaboraciones acordadas, abrir nuevas posibilidades de conexión y compartir aprendizajes que surjan tras el regreso de los participantes a sus contextos locales.

Algunos participantes entienden que los documentos como el reporte detallado y el resumen ejecutivo parecen ser académicos y motivan a los organizadores a también trabajar en guía práctica o protocolos como producto final. KK recuerda que todos tendrán autoría en el informe y que se sienten libres de sugerir y trabajar en otros productos.

Candy y JV refuerzan la oportunidad y la importancia de hacer esta guía o protocolo sobre los siguientes temas específicos que se discutieron en el taller: colaboración intercultural sobre generación de conocimiento, buenas prácticas en relación con empoderamiento de mujeres y jóvenes como ejemplo.

Karen Kainer:

La gestión colaborativa es un proceso en construcción, y este taller es solo un paso más.

4.5. Rueda de conexiones

Durante la actividad, los participantes circularon libremente por la sala, interactuando con distintos colegas para identificar intereses comunes, reconocer experiencias compartidas y establecer vínculos que pudieran dar lugar a colaboraciones futuras. Esta dinámica consistió en un espacio de interacción y reflexión entre pares o pequeños grupos, en el que se realizaron diálogos rápidos orientados a conocer las motivaciones, áreas de trabajo y conocimientos de cada participante. Este ejercicio permitió detectar afinidades y posibles puntos de encuentro entre personas de diferentes procedencias y trayectorias.

Los participantes comparten los temas y algunos detalles de las nuevas conexiones:

- Arnold & Robin: conversaron en seguir en contacto sobre un posible proyecto de turismo de peces ornamentales.
- Rodrigo & Karen: conversaron sobre castaña amazónica y poder compartir informaciones. Luego Rodrigo conversó con Vanessa sobre manejo fortalecimiento institucional de las bases comunitarias y compartir recursos y metodologías que sus organizaciones ya están implementando.
- Marisa, María & Joseph: conversaron sobre el desarrollo de proyectos comunitarios y nuevas asociaciones con diversos actores privados en el mercado, así como el uso de estrategias de comunicación para divulgar las actividades productivas. Quedaron en tener reuniones mensuales para discutir documentos y conversar sobre conexiones.
- JV, Candy & Silvia: conversaron sobre iniciar una guía práctica de buenas prácticas en la gestión colaborativa, basada en la sistematización del contenido del taller. Este documento se diseñaría de tal forma que sea fácilmente disponible y dar la posibilidad a todos los asistentes a este taller a contribuir a ese documento.
- Andre, Robin, Kussugi, Pahmela, Luciano, Silvia, Analu, Érika: conversaron sobre gestión de la fauna. Andre cuenta un poco sobre el contexto de esa conversación y Kussugi complementa diciendo que en su comunidad hacen manejo de fauna a través de un mayor consumo de peces. Luego, Kussugi canta una canción de monos invitando a los hombres a aprender la danza, que es parte de la cultura Kuikuro.
- Érika invita a todos a unir fuerzas para dar más voz a la visibilidad de los sitios sagrados en el contexto de los pueblos y comunidades tradicionales sudamericanos. Luego, con miembros del gobierno de otros países (Deyvis y Jenny), mencionó la intención de continuar el intercambio sobre acuerdos de coexistencia en áreas superpuestas.
- Candy y Vanessa: conversaron sobre el reto que significa la organización de planes de vida en las comunidades en donde sus ONGs trabajan. Hablaron de los componentes de estos planes y de espacios donde se pueda conseguir financiamiento para ejecutar esos planes.
- Tuntiak & Dario: discutieron sobre la posibilidad de co - construir una propuesta: elaborar un protocolo de relacionamiento entre la FOIRN y Amazon Carbon. Y trabajar en una hoja de ruta deliberada en el territorio de Dario, junto con sus comunidades de base. Hemos establecido un posible encuentro la primera semana de octubre en el cual vamos a aprovechar para hacer intercambio entre mi territorio y el FOIRN. Para facilitar ese intercambio, me gustaría tener los productos de este encuentro.

- Julián, Silvia: intercambio de pirarucu / feria de animales ungulados.
- Marisa, Silvia: intercambio de extracción de óleos naturales.
- Robin, Julián & Vane: conversamos sobre el interés que tenemos desde el Instituto Jurua de promover el turismo comunitario, especialmente como ingreso alternativo en las temporadas de baja actividad pesquera del pirarucu. Hablamos de hacer intercambio de experiencias.
- Jenny con varias personas: conversó sobre el compartir información para la promoción de políticas públicas para la socio-bioeconomía; compartí más sobre plan integrado de alternativas a la deforestación desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible de Colombia. También hablo con Marco sobre la posibilidad de hacer intercambio o promover diálogo de saberes entre las comunidades entre Colombia y Bolivia.
- Robin: hablé con varias personas, donde pude compartir sobre nuestra experiencia comunitaria de turismo y les invito a todos a que nos puedan visitar.

4.5. Lecciones aprendidas de este taller

El taller de varios días concluyó consolidando aprendizajes colectivos y vínculos entre actores diversos de la Amazonía. A lo largo del proceso emergieron convergencias claras en torno a la centralidad de los derechos territoriales, la equidad y la inclusión, y el reconocimiento de las comunidades como protagonistas de la gestión y la conservación. Al mismo tiempo, se reconocieron tensiones persistentes relacionadas con los mercados, los marcos legales, las escalas de acción y las desigualdades internas. La comparación transversal de experiencias mostró que la gestión colaborativa no responde a un modelo único, sino a un conjunto de prácticas situadas que solo pueden fortalecerse mediante el diálogo continuo, la reflexión crítica y el aprendizaje colectivo.

Las reflexiones finales de los participantes resaltaron el valor humano y político del encuentro. Varias personas destacaron la oportunidad de ampliar perspectivas, innovar en la forma de trabajar con comunidades, y encontrar una red de apoyo que rompe la sensación de aislamiento en el trabajo territorial. Se enfatizó la riqueza de la interculturalidad amazónica, la generosidad en el intercambio de conocimientos y la renovación de energías, esperanza y objetivos concretos para llevar a las comunidades y organizaciones de origen. En conjunto, el taller no solo cerró un proceso formativo, sino que consolidó una red comprometida con avanzar hacia formas más justas, situadas y colaborativas de conservación amazónica, entendiendo la diversidad de contextos como un desafío, pero también como una fuente fundamental de fortaleza. A continuación, se incluyen de manera textual, algunas reflexiones de cierre de los mismos participantes:

- Tuntiak: haber compartido con personas con diversos conocimientos y que están en la capacidad de abrir la mente y de innovar la forma de trabajar con las comunidades.
- Angelbert: aquí puede conectar con muchas personas. A veces uno piensa que está solo en el trabajo que hacer, pero aquí me doy cuenta de que tengo amigos de diferentes países. Esto es lo que llevaré a mi comunidad y estoy muy orgulloso de este grupo.
- Luciano: ganar una perspectiva más grande de lo que hacemos, nuevas soluciones y renovada esperanza.
- Vanesa: me llevo de acá es la oportunidad de hacer un paso acostado en la temática que trabajo y aprender de otros tipos de gestión. También me llevo la generosidad para compartir lo que saben.
- Jenny: mucho agradecimiento con los organizadores del evento y con los demás participantes por compartir su conocimiento.

- Joseph: gane muchos contactos y espero que pueda practicar los conocimientos aprendidos en mi comunidad.
- Erika: ha sido muy placentero de tener estas conversaciones, este taller ha sido un descanso al encontrar personas que comparten los mismos principios y encontrarte en esas conversaciones.
- Dario: las personas que vinieron de otros países de la amazonia, esa diversidad, me ha hecho sentir que hemos tenido una interculturalidad de experiencias verdadero.
- Candy: venía con muchas ganas de contar lo que hacemos en nuestra institución, y que este taller no era sobre qué estás haciendo sino cómo lo estás haciendo. Para mí ha sido enriquecedor este espacio. Me llevo un curso intensivo de realidad amazónica.
- Robin: agradecer a los organizadores. Esta es mi primera vez que asisto a un evento así, estoy muy contento de haber sido parte de este encuentro. Las experiencias de cada rincón de la Amazonia tienen cosas en común. Me voy con algunos objetivos concretos para compartir con mi comunidad.
- Kussugi: aprendí un poco de hablar español. Yo llegue con expectativa de recargar mi energía, y eso lo he logrado.
- Deyvis: ha sido bien difícil venir, por la cantidad de días para justificar con mi oficina, pero me voy contento porque cada día ha valido la pena. Cuando estoy en reuniones son gestores de áreas protegidas y aparecen preguntas, d las cuales no tenía respuestas en su momento, pero este taller ha traído esas respuestas.

Figura 20. Grupo de participantes del taller

Sobre el proyecto 'El poder de las conexiones'

El proyecto "El Poder de las Conexiones" es liderado por el Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida (UF), en alianza con la Fundación Gordon y Betty Moore. "Aprender lecciones y fortalecer coaliciones para la conservación de la Amazonía" está en el corazón de este proyecto, que busca conectar a las personas y desarrollar en colaboración vías para la conservación duradera de la Pan - Amazonía. Este proyecto está financiado por la Fundación Gordon y Betty Moore a través de subvenciones GBMF13270.

Acerca de TCD

La misión del Programa de Conservación y Desarrollo Tropical (TCD) es conectar la teoría y la práctica para promover la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y el bienestar humano en los trópicos y más allá. TCD es un programa de investigación y capacitación del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Florida, con 10 profesores titulares y aproximadamente 100 profesores afiliados en todo el campus. El programa tiene una larga historia de colaboración con organizaciones asociadas en la Amazonía y redes de apoyo de profesionales de la conservación comprometidos con el desarrollo sostenible.

Acerca de la Fundación Moore

La Fundación Gordon y Betty Moore promueve el descubrimiento científico, la conservación del medio ambiente y el carácter especial del Área de la Bahía de San Francisco. Desde 2001, su Iniciativa Andes - Amazonía ha ayudado a conservar más de 400 millones de hectáreas en la Amazonía. Para 2031, la iniciativa tiene como objetivo garantizar que el 70% del bioma amazónico (cubierta forestal) y los ecosistemas de agua dulce que lo sustentan estén bajo una gestión y conservación efectivas. Visite Moore.org y siga [@MooreFound](https://twitter.com/MooreFound) para obtener más información.

ANEXO

A. Programa Completo y Detallado del Taller

Objetivos generales:

1. Construir comunidad entre los profesionales del comanejo.
2. Compartir lecciones aprendidas de iniciativas innovadoras de manejo colaborativo en la Amazonía.
3. Fortalecer las conexiones entre líderes comunitarios, servidores públicos e investigadores, fomentando las colaboraciones duraderas.
4. Intercambiar herramientas y principios efectivos y prácticos para la cogestión con los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales.
5. Compartir experiencias exitosas que puedan replicarse en otros territorios y lugares.
6. Definir los próximos pasos prioritarios para avanzar en la práctica del comanejo.

Tiempo	Tema	Objetivos	Actividad	Detalles
Lunes por la noche, 1 de septiembre – DESPUÉS DE CENAR				
19:30	Bienvenida después de la cena de apertura	Crear un ambiente acogedor	<ul style="list-style-type: none"> ● Bienvenida formal 	<ul style="list-style-type: none"> ● Apertura: Bienvenida del anfitrión (Joao/Instituto Jurua – 15 min) ● UF/Moore: Karen – (10 min.) ● Breve contextualización del proceso de organización colaborativa del taller: WCS Ecuador / Galo – (5 min.)
20:00	Introducciones	Crear un ambiente acogedor	<ul style="list-style-type: none"> ● Presentaciones de los participantes 	<ul style="list-style-type: none"> ● Nombre/Ubicación en el mapa (vivir, trabajar) + ¿Qué hago? (45 min) ● Los participantes se organizan en parejas, luego se presentan y colocan post-its en el mapa amazónico
Día 1				
8:00	Contexto del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> ● ¿Por qué un taller? ● Agenda/Objetivos/ Logística ● Expectativas y normas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Presentaciones en flipchart ● Objetivos y agenda ● Expectativas y normas (acuerdo de convivencia) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Contexto del proyecto y preguntas orientadoras (Karen/Galo/Joao - 20 min.) ● Objetivos del taller, agenda, logística, etc. (10 min.) ● Grupos pequeños discuten expectativas y presentan (30 min) ● Debate plenario del Acuerdo de Convivencia (15) ● <i>Consentimiento para grabar las discusiones</i>

9:15	Pausa			
9:45		Definir términos/conceptos	¿Qué queremos decir con co-manejo?	<ul style="list-style-type: none"> • Por país: Discusión en grupos pequeños (20 min) • Informe plenario/discusión (20 min)
10:00	Póster u otra preparación	Compartir proyectos de co-manejo	<p>Crear pósters – o productos alternativos – de proyectos</p> <p>*arte, música, narración</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presentar/explicar preguntas orientadoras para el taller y cómo se relacionan con discusiones anteriores • Es hora de que los participantes empiecen a hacer carteles basados en: <ol style="list-style-type: none"> 1. Quiénes son los actores, cuáles son sus intereses y cuál es su relación entre ellos 2. Pregunta guía #1. 3. Puede trabajar en parejas <p>Nota: Ayuda disponible para quienes la necesiten + Ejemplo de "convertir a los posers de Galo/Joao en algo más sencillo"</p>
12:00	Almuerzo			
13:45			Energizer	
14:00	Compartir pósters	Compartir detalles de proyectos de cogestión de participantes; Pregunta #1	Compartir/ver pósters	<p>La mitad del grupo "presenta" mientras que la otra mitad circula. Luego cambia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Manejo madeira (03)? • Manejo peixe (2) • Manejo territorial (02) • Manejo fauna silvestre (02) • Manejo de fogo (01) • Turismo (01) • ¿Otras experiencias? <p>Mientras miras los carteles, usa un post-it o rotulador para anotar al menos dos presentaciones, donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ves una conexión con tu propio trabajo • Te gustaría saber más • Quizá tengas algo que ofrecerles • Conoces a alguien o un recurso que podría serles útil
15:15	Pausa			
15:30	Presentación de proyectos	Continua	Compartir/ver pósters cont.	
17:00	Pausa			

17:15	Poder de las conexiones	Primera oportunidad para hacer networking	Busca 1 o 2 personas con las que hablar – posibles conexiones	¿Cómo capturar? ¿Y qué pasa con un ovillo de lana que conecta a las personas en un cartón de cartón?
18:15	Pausa			
19:00	Cena			
Videos nocturnos (opcionales – menos de 5 min/vídeo)				
Día 2				
8:30	Apertura		Mirando atrás/Mirando hacia adelante	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura (30min.) • Breve repaso del Día I e introducción a la agenda del Día II
9:00	Discusión en grupos pequeños	Conjunto compartido de desafíos		<p>Basándonos en las presentaciones y debates de ayer, ¿cuáles son los principales desafíos para una <i>cogestión exitosa de los recursos forestales y de biodiversidad que se centre verdaderamente en los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales y se considere?</i> (social, institucional, económico, medioambiental)?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Discusión en grupos pequeños por país • Compartición y discusión plenaria
10:30	Pausa			
11:00	Panel Diálogo impulsado por participantes			<p>Diálogo impulsado por los participantes – organizar grupos temáticos (madera, fauna, aguacultura) y cada grupo prepara preguntas para el cartel sobre los puntos más interesantes. Trabaja también con preguntas orientadoras. (¿Estilo World Cafe: pregunta clave en cada mesa?? ¿Quizá demasiado directo?) FACILITADOR EN CADA GRUPO Y UN GRABADOR (¿con algunas preguntas guías?)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Primero en grupos temáticos (¿cuántos/grupo?) 2. ¿Temas cruzados en la sesión de la tarde? <ul style="list-style-type: none"> • ¿Cuándo comenzó la cogestión y por qué? • <u>¿Cómo empezó</u> : las relaciones? ¿Quién estuvo o está implicado y por qué? • ¿Cómo ha evolucionado, cronología? • ¿Qué desafíos superaste o en qué estás trabajando? <ul style="list-style-type: none"> • Interno (relaciones) (<i>relaciones de poder – quién decide; ¿acceso vs control?</i>)

				<ul style="list-style-type: none"> • Externa (contexto – presiones externas, políticas, sociales, económicas, climáticas, etc.) (<i>relaciones de poder: acceso vs control – ¿quién decide?</i>) • ¿Qué habéis aprendido o hecho que otros aquí podrían aprender? herramientas, enfoques y prácticas concretas • ¿De qué manera garantiza tanto el bienestar como los objetivos de conservación en la Amazonía? • Sostenibilidad: ¿Cómo trabajas para involucrar a las diferentes generaciones? ¿Pensar en el género?
12:00	Almuerzo			
14:00	Panel o PDD cont.		Cont.	Los paneles/entrevistas de "Cómo construí esto" continúan (1:30h)
15:30	Pausa			
16:00	Discusión			<p>Según lo que hemos escuchado, ¿qué herramientas concretas, mejores prácticas y condiciones se necesitan para garantizar que los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales co-gestionen? (60min.) O... Grupos mixtos que visitan temas transversales</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué habéis aprendido o hecho que otros aquí podrían aprender? herramientas, enfoques y prácticas concretas • ¿De qué manera garantiza tanto el bienestar como los objetivos de conservación en la Amazonía? • Sostenibilidad: ¿Cómo trabajas para involucrar a las diferentes generaciones? ¿Pensar en el género? • Debates en grupos pequeños, grabación en flipcharts (30 min.) • Informe plenario (30 min.) <p>DEBATE PLENARIO - ¿CUÁLES SON LAS CONCLUSIONES CLAVE?</p>
17:15	Poder de las conexiones	Segunda oportunidad para hacer contactos	Busca 1 o 2 personas con las que hablar - posibles conexiones	
18:15	Pausa			
19:00	Cena			
CONFRATERNIZACIÓN				

Día 3				
8:30	Apertura		Mirando atrás/Mirando hacia adelante	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura • Breve repaso del Día II e introducción a la agenda del Día III
9:00	Discusión		¿Cómo han colaborado eficazmente diversos actores – comunidades, ONG, gobiernos, investigadores – para fortalecer y escalar sistemas de cogestión que sean equitativos, sostenibles y culturalmente apropiados?	<p>Discusión en grupos pequeños</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué hemos aprendido sobre qué hace que la colaboración funcione? • ¿Qué debe pasar para que todas las partes sientan que se están cubriendo sus necesidades? • ¿Cómo se gestionan mejor el conflicto y el desacuerdo? <p>Informe plenario y debate</p>
10:30	Pausa			
11:00				¿Cómo puede colaborar este grupo de cara al futuro? Lluvia de ideas y debate facilitados
12:00	Almuerzo			
13:30	Discusión			<p>Productos de este taller (Joao traerá un borrador en papel) ¿Qué debería compartirse en la cumbre de febrero? ¿A través de otros canales/redes/redes sociales? Autoría en publicaciones: ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de los miembros de este grupo? ¿Quién debería recibir el crédito y cómo? Mejores prácticas. (Discusión facilitada dirigida por Joao y Galo)</p>
15:30	Pausa			
16:00		Potencia de las conexiones (1 HORA)	Busca 1 o 2 personas con las que hablar - posibles conexiones	
16:30	Evaluación			<p>¿Qué sacas de este taller? <u>Evaluación formal: código QR y tiempo para completar la encuesta</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Qué idea innovadora aportaste? • ¿Qué nueva idea te llevarás a casa y aplicarás? • ¿Con quién conectaste? ¿Me pondréis en contacto con ello?

				Plenaria: <ul style="list-style-type: none"> • ¿X cosas que os gustaron del taller? • ¿Qué cambios habrían hecho que el taller fuera mejor para ti?
17:00	Conclusión, conclusiones y cierre	Síntesis facilitada, círculo de cierre	Cierre y conclusiones	Síntesis facilitada, círculo de cierre Pensamientos finales/cierre
18:30	Cena (¡& cachaca!) Sí			